

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران

گزارش طرح

**ساخت پیکره گفتاری هجای CV زبان فارسی
مبتنی بر الگوی نوایی گفتار برای استفاده در
برنامه تبدیل متن به گفتار**

مجری: زهرا محمودزاده

همکار طرح: وحید صادقی

۱۳۹۲

به نام خدا

فهرست مطالب

عنوان	شماره صفحه
گزارش طرح	أ
فصل اول معرفی طرح پژوهشی	۱
۱-مقدمه	۲
۱-۱. بیان مسئله	۲
۲-۱. پیشینه پژوهش	۴
۳-۱. مراحل اجرایی پژوهش	۵
فصل دوم: پیکره های گفتاری	۷
۲-مقدمه	۸
۲-۱. روش هم گذاری	۹
۲-۲. پیکره متنی	۱۱
۲-۳. ضبط پیکره زبانی	۱۲
۲-۴. تقطیع و برجسب دهی هجاها	۱۲

- ۱۳.... ۲-۵. آماده سازی دادگان هجایی (پردازش اولیه هجاها جهت تعیین آغازهای تناوب چاکنایی)
- ۱۳..... ۲-۶. پیاده سازی الگوهای آهنگ و تنظیم پارامترهای آوایی
- ۱۵..... فصل سوم بافت نوایی
- ۱۶..... ۳. مقدمه
- ۱۶..... ۳-۱. واجشناسی نوایی
- ۱۹..... ۳-۱-۱. فرایندهای آوایی حساس به بافت نوایی
- ۲۲..... ۳-۱-۲. موضع تکیه بر
- ۲۳..... ۳-۲. پیاده سازی مشخصه های نوایی
- ۲۵..... ۳-۳. الگوی نوایی زبان فارسی
- ۲۶..... ۳-۳-۱. سیستم ثبت آهنگ
- ۲۷..... ۳-۳-۲. تکیه وازگانی
- ۲۸..... ۳-۳-۳. تکیه نوایی
- ۲۸..... ۳-۳-۴. گروه تکیه ای (AP)
- ۳۰..... ۳-۳-۵. ساختار AP
- ۳۱..... ۳-۳-۶. نواخت مرزما
- ۳۲..... ۳-۳-۷. تکیه زیرومی هسته (NPA)
- ۳۴..... ۳-۳-۸. گروه آهنگ
- ۳۵..... ۳-۴. هجای فارسی و الگوی نواختی آن
- ۳۵..... ۳-۴-۱. هجای CV
- ۳۵..... ۳-۴-۲. الگوهای نواختی

۴۱.....	۳-۴-۳. بررسی آکوستیکی گروه تکیه‌ای
۴۴.....	فصل چهارم پیکره متنی
۴۵.....	۴. مقدمه
۴۵.....	۴-۱. طراحی جملات حامل هجاهای نوایی:
۴۶.....	۴-۲. هجای بی تکیه وازگانی
۴۸.....	۴-۲-۱. همخوان‌های انفجاری
۵۱.....	۴-۲-۲. همخوان‌های سایشی
۵۴.....	۴-۲-۳. همخوان‌های انسایشی
۵۵.....	۴-۲-۴. همخوان‌های رسا
۵۸.....	۴-۳. هجای تکیه‌بر وازگانی
۵۹.....	۴-۳-۱. همخوان‌های انسدادی
۶۷.....	۴-۳-۲. همخوان‌های سایشی
۷۵.....	۴-۳-۳. همخوان‌های انسایشی
۷۷.....	۴-۳-۴. همخوان‌های رسا
۸۲.....	۴-۴. تشدید
۸۴.....	۴-۴-۱. همخوان‌های انفجاری
۸۷.....	۴-۴-۲. همخوان‌های سایشی
۸۸.....	۴-۴-۳. همخوان‌های انسایشی
۸۹.....	۴-۴-۴. همخوان‌های رسا
۹۲.....	فصل پنجم: ضبط و تهیه پیکره گفتاری

۹۳.....	۵.مقدمه
۹۳.....	۵-۱.ضبط و تقطیع هجاها
۹۵.....	۵-۲.پارامترهای آکوستیکی
۹۵.....	۵-۲-۱.دیرش واکه
۹۷.....	۵-۲-۲. میانگین زیروبمی
۱۰۱.....	۵-۲-۳. میانگین شدت انرژی
۱۰۶.....	۵-۳. تحلیل نتایج برای برنامه تبدیل متن به گفتار
۱۰۹.....	فصل شش
۱۰۹.....	نتیجه گیری
113.....	فهرست منابع

فصل اول

معرفی طرح پژوهشی

۱. مقدمه

از جمله اهداف استراتژیک پژوهشگاه، گسترش فناوری اطلاعات در دو حوزه نرم‌افزاری و سخت‌افزاری است. پیکره زبانی گفتاری یک از بخشهای مهم و اصلی نرم‌افزارهای سنتز گفتار مبتنی بر پیکره است. برای تبدیل متن به گفتار در این برنامه‌ها، پیکره گفتاری آن بخشی است که حاوی صورتهای صوتی آواها، هجاها، کلمات، جملات و مشخصه‌های اکوستیکی و نوایی آنهاست و برنامه برای تولید صورت آوایی یک متن، به آن رجوع می‌کند. هرچه پیکره تهیه شده به لحاظ خصوصیات زبانی و نوایی^۱ گفتار، غنی‌تر و با جزئیات آواشناختی بیشتری ساخته شود، صورت گفتاری تولید شده به وسیله نرم‌افزار بهتر، طبیعی‌تر و به گفتار انسان شبیه‌تر است.

۱-۱. بیان مسئله

اخیراً روشی در بازسازی گفتار مطرح شده است که بر اهمیت جایگاه و بافت نوایی در تهیه برابری آوایی واحدهای بازسازی و تاثیر آن بر کیفیت گفتار بازسازی شده تاکید بسیار دارد. این روش مبتنی بر این فرض است که با انتخاب برابری آوایی یک واحد بازسازی از بافت‌های نوایی متنوع و ذخیره‌سازی آنها در دادگان برنامه، واحدهای بازسازی با حفظ ویژگی‌های طبیعی زنجیره‌ای^۲ و زبرزنجیره‌ای^۳ خود در جایگاه‌های نوایی مختلف وارد زنجیره گفتار بازسازی شده می‌شوند که این مسئله باعث می‌شود کیفیت گفتار بازسازی شده بهبود یابد (Yoon, 2008, 2007, Hirschberg & Prieto, 1996). با وجود واحدهای حساس به بافت نوایی اول آن که واحدها با حفظ ویژگی‌های

1 . prosody

2 . segmental

3 . suprasegmental

نوایی طبیعی و ذاتی خود در جایگاه‌های نوایی مختلف از جمله دیرش^۴، زیرویمی^۵ و شدت انرژی^۶ وارد زنجیره گفتار بازسازی شده می‌شوند و حجم تغییرات و تنظیمات نوایی لازم برای بازسازی آهنگ گفتار پس از هم‌گذاری^۷ واحدها کاهش می‌یابد. دیگر آن که تغییرات زنجیره‌ای پیوسته گفتار طبیعی در گفتار بازسازی شده حفظ می‌شود. با این حال ساخت یک پیکره زبانی بزرگ که دربرگیرنده واحدهای زبانی در جایگاه‌های نوایی مختلف باشد، کار بسیار دشواری است ضمن آن که تبدیل این پیکره بزرگ زبانی به یک پیکره گفتاری پیوسته و تقطیع هجاهای پرتعداد از سطح آن بسیار وقت‌گیر و طاقت‌فرسا است. بنابراین برابری آوایی واحدهای بازسازی در چنین مدل‌هایی معمولاً از سطح چند جایگاه نوایی محدود و مهم از نظر ساخت سلسله مراتبی نوایی یا الگوی نوایی گفتار انتخاب می‌شوند و سایر برابری‌های آوایی واحدهای مورد نظر پس از هم‌گذاری با اعمال تغییرات و تنظیمات نوایی حاصل می‌شوند.

برای تهیه پیکره هجایی، هجاهای زبان فارسی در هر یک از چهار جایگاه نوایی (۱) موضع فاقد تکیه واژگانی (۲) موضع تکیه بر واژگانی، دارای تکیه زیرویمی هسته در سطح جمله و دارای نواخت مرزی افتان (۳) موضع تکیه بر در کلمه، دارای تکیه زیرویمی غیرهسته در سطح جمله و دارای نواخت مرزی خیزان (۴) موضع تکیه بر در کلمه و دارای تکیه زیرویمی غیرهسته و نواخت مرزی خیزان (جملات سؤالی) قرار می‌گیرند. هر یک از این جایگاه‌های نوایی بر تظاهر آوایی هجای مورد نظر تاثیر می‌گذارد و این هجاها بسته به جایگاه‌های نوایی به صورت‌های مختلف تولید می‌شوند.

از آنجا که واجگان فارسی از ۶ واکه و ۲۳ همخوان تشکیل یافته است، با توجه به سه نوع هجای CV، CVC و CVCC شمار بالقوه هجاها در زبان فارسی ۷۶۳۱۴ خواهد بود که از این تعداد کمتر از ۶۰۰۰ فعلیت دارد. برای تهیه پیکره مورد نظر نمونه‌های هجای CV در ۴ بافت نوایی مختلف (در بافت جمله) که در بالا ذکر شد تولید می‌شوند. جملات پس از ضبط، با استفاده از نرم‌افزار تحلیل صوتی Praat، برحسب الگوی نوایی توسط آواشناس تقطیع و برچسب‌دهی می‌شوند. تهیه پیکره هجایی در قالب نظریه خودواحد-عروضی پی‌یرهامبرت^۸ (۱۹۸۰) و لد^۹ (۱۹۹۶) و نیز الگوی آهنگ گفتار فارسی سادات تهرانی (۲۰۰۷) صورت می‌گیرد و برای ثبت نواخت‌ها در منحنی زیرویمی از

4. duration

5. pitch

6. intensity

7. concatenation

8. Pierrehumbert, J.

9. Ladd, D.R.

نظام نشانه گذاری تویی^{۱۰} (ToBI) که مجموعه ای از نشانگرهای نواختی و مرزی است، استفاده می‌شود. در تهیه دادگان هجایی، علاوه بر بافت نوایی، بافت آوایی برابره‌های آوایی هجاها نیز حائز اهمیت فراوان است و بر کیفیت گفتار بازسازی شده تاثیر می‌گذارد. اثر این دو عامل باید به شکل موثری در برنامه اعمال شود تا کیفیت گفتار بازسازی شده تا حد مطلوبی ارتقا یابد.

۲-۱. پیشینه پژوهش

دادگان صوتی یکی از بخش‌های ضروری نرم‌افزارهای تبدیل متن به گفتار است. الگوی آهنگ زبان فارسی از سوی افرادی نظیر توحیدی (۱۹۷۴)، اسلامی (۱۳۸۴)، ماهجانی (۲۰۰۳) مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. اما تاکنون پیکره زبانی که مبتنی بر ساختار نوایی زبان فارسی باشد، تهیه نشده است. اسلامی و همکاران (۱۳۸۸) در طراحی بخش دادگان صوتی موتور تبدیل متن به گفتار «گویا» از دو نوع دادگان صوتی هجایی و دایفونی استفاده نمودند. آنها بخشی از هجاها را از دادگان گفتاری پژوهشکده پردازش هوشمند علائم، «فارس دات بزرگ» و بخشی را با استفاده از فرهنگ فارسی معین استخراج نمودند. علاوه بر آن برخی از هجاها را نیز در کلمات بی‌معنی^{۱۱} قرار داده و پس از تولید استخراج نمودند. به لحاظ ساختار نوایی و برجستگی، آنها هجاهای مورد نظر را در موضع بی‌تکیه آغاز کلمات مجزا قرار داده و پس از تولید، استخراج نمودند. بنابراین تولید این هجاها تنها در موضع بی‌تکیه و آغاز کلمه و خارج از بافت یعنی در کلمات مجزا صورت گرفته و از این رو علاوه بر آن که هجاها فاقد تنوع برجستگی و نوایی هستند، از آنجا که تولید آنها خارج از بافت صورت گرفته، فاقد ویژگی‌های گفتار پیوسته نیز هستند.

پیکره هجایی نوایی نوعی پیکره کاربردی است که در نرم‌افزار تبدیل متن به گفتار فارسی مورد استفاده قرار می‌گیرد و قابل استفاده در تحقیقات آواشناسی و زبانی نیز هست. از جمله پیکره‌های زبانی موجود می‌توان به فارس دات و نیز پیکره ارقام تلفنی تهیه شده در مؤسسه پردازش هوشمند علائم اشاره کرد. به نظر نمی‌رسد که در تهیه این پیکره‌ها تنوع نوایی لحاظ شده باشد.

اخیرا مطالعاتی در زمینه نقش جایگاه و بافت نوایی در بازسازی گفتار صورت گرفته است. یون^{۱۲} (۲۰۰۷) به طراحی و ارزیابی یک سامانه بازسازی گفتار به روش هم‌گذاری واحدهای دایفونی^{۱۳} حساس به ساختار نوایی در زبان کره‌ای می‌پردازد. وی دایفون‌ها را در مواضع متفاوت نوایی مثل

¹⁰ . tones and break indices

¹¹ . nonsense

¹² . Yoon, K.

¹³ . diphone

گروه آهنگ^{۱۴}، گروه تکیه‌ای^{۱۵} و کلمه واجی^{۱۶} و در جایگاه‌های متفاوت کلمه قرار می‌دهد و با انجام یک آزمایش ادراکی به ارزیابی شنیداری واحدهای حاصل از هم‌گذاری دایفون‌های نوایی می‌پردازد. نتایج پژوهش وی نشان می‌دهد که شنوندگان نمونه‌های حاصل از دایفون‌های نوایی را ترجیح می‌دهند و آنها را طبیعی‌تر تشخیص می‌دهند.

صادقی (۱۳۸۹) به طراحی و ارزیابی یک سامانه بازسازی گفتار فارسی به روش هم‌گذاری واحدهای حساس به بافت نوایی می‌پردازد. وی نمونه‌های گفتاری را به سه روش متفاوت بازسازی می‌کند. در روش اول، کلمات از طریق هم‌گذاری هجاهای حساس به بافت نوایی بدون پردازش فرکانس پایه^{۱۷} (F0) و دیرش^{۱۸} هجا ساخته می‌شوند. در روش دوم کلمات با هم‌گذاری هجاهای غیرنوایی ساخته شده و سپس در مرحله بعد پردازش نوایی پارامترهای فرکانس پایه (F0) و دیرش هجا صورت می‌گیرد و در روش آخر کلمات بدون هیچ‌گونه پردازش نوایی از طریق هم‌گذاری هجاهای غیرنوایی ساخته می‌شوند. نمونه‌های حاصل سپس در یک آزمون ادراکی مورد ارزیابی از سوی آزمودنی‌ها قرار گرفتند. نتایج آزمون ادراکی نشان می‌دهد که گفتار بازسازی‌شده حاصل از دو روش اول و دوم به طور معناداری طبیعی‌تر است. علاوه بر آن میزان طبیعی بودن گونه گفتاری حاصل از روش اول بیشتر از روش دوم است.

این آزمایش‌ها نشان می‌دهد که واحدهای بازسازی حساس به بافت نوایی، کیفیت گفتار بازسازی‌شده را تا حد قابل‌قبولی بهبود می‌بخشد.

۳-۱. مراحل اجرایی پژوهش

۱- مطالعه ساختار نوایی زبان فارسی

۲- انجام مطالعات زبانشناختی جهت تعیین الگوی مناسب استخراج هجاها

۳- تهیه پیکره نوشتاری

۴- ضبط دادگان

14 . intonational phrase

15 . accentual phrase

16 . phonological word

17 . fundamental frequency

18 . duration

۵- تقطیع و برجسب دهی هجاها و تولید پیکره گفتاری

روش شناسی سه گام اول به صورت توصیفی شامل مطالعه ادبیات و منابع موجود در زمینه ویژگیهای نوایی گفتار فارسی و استخراج بافت نوایی و آوایی دادگان هجایی است.

روش شناسی دو گام آخر به صورت آزمایشگاهی و شامل ضبط دادهها، تقطیع هجاها و برجسب دهی الگوی نوایی آنها با استفاده از نرم افزار Praat و براساس پارامترهای اکوستیکی الگوی نوایی گفتار.

خروجی نهایی این طرح پیکره گفتاری هجایی CV زبان فارسی است که به لحاظ اکوستیکی و الگوی نوایی فارسی تقطیع و برجسب دهی می شود. این پیکره می تواند در نرم افزار تبدیل متن به گفتار فارسی و یا در مطالعات زبانی مورد استفاده قرار گیرد.

فصل دوم

پیکره های گفتاری

۲. مقدمه

بازسازی گفتار می‌تواند به دو روش مختلف هم‌گذاری^{۱۹} و پارامتری^{۲۰} صورت گیرد. در روش هم‌گذاری برابری آوایی متن ورودی برنامه که واحدهای بازسازی محسوب می‌شوند، با قواعد و اصول خاصی از دادگان صوتی برنامه بازسازی کننده گفتار احضار و کنار هم چیده می‌شوند و شرایط برای تبدیل به گفتار فراهم می‌شود. در تهیه واحدهای بازسازی، ابتدا پیکره^{۲۱} زبانی لازم تهیه می‌شود و سپس پیکره زبانی مورد نظر از سوی یک یا چند نفر اهل زبان در یک محیط آزمایشگاهی خوانده شده و ضبط می‌شود. بعد از انجام پردازش‌های لازم واحدهای بازسازی از پیکره استخراج و در قالب یک دادگان صوتی در چارچوب برنامه بازسازی گنجانده می‌شود. در روش پارامتری بازسازی گفتار که به آن روش مبتنی بر قاعده نیز گفته می‌شود، همه پارامترهای آکوستیکی گفتار مانند سایش^{۲۲}، سازه‌ها^{۲۳} و دامنه نوسان^{۲۴} آواها کنار گذاشته می‌شود و برنامه این پارامترها را در چارچوب قواعد خاص بازسازی می‌کند. در این روش (مانند بازسازی کننده Klatt) ابتدا واحد واجی به چند مشخصه صوت‌شناختی تقسیم می‌شود و هر کدام از این واحدهای صوت‌شناختی بر اساس "توالی سیگنال‌های کنترلی"^{۲۵} بازتولید می‌شوند. در این روش ویژگی‌های آوایی مربوط به هم‌تولیدی و گذر از صدایی به صدای دیگر لحاظ می‌شود.

19 . concatenation

20 . parametric

21 . corpus

22 . frication

23 . formants

24 . amplitude

25 . sequence of control signals

۲-۱. روش هم‌گذاری

به طور کلی، کیفیت گفتار بازسازی شده در یک سیستم سنتز گفتار مبتنی بر روش هم‌گذاری به کیفیت واحدهای گفتاری بستگی دارد. کیفیت واحدهای یک دادگان گفتاری به عوامل بسیاری بستگی دارد: نوع واحدها (واج^{۲۶}، دایفون، تریفون^{۲۷}، هجا کلمه، عبارت زبانی و جمله)، روش برچسب‌دهی (دستی یا خودکار)، تعداد نمونه‌ها برای هر واحد بازسازی، غنای نوایی واحدهای بازسازی و غیره. یون (۲۰۰۷، ۳) اظهار می‌کند که کیفیت گفتار بازسازی شده به طول واحدهای بازسازی بستگی دارد، هر قدر طول واحد بازسازی بلندتر باشد، هم‌تولیدی گفتار خروجی طبیعی‌تر خواهد بود.

در برنامه‌های بازسازی گفتار به روش هم‌گذاری واحدهای متفاوتی برای بازسازی گفتار استفاده می‌شود. در بازسازی‌کننده‌های با کاربرد خاص و محدود، از واحدهای بازسازی بزرگ مانند جملات و عبارت‌ها می‌توان استفاده کرد. این گونه برنامه‌ها مناسب محل‌هایی مانند پایانه‌ها، فرودگاه‌ها، بازارهای بورس و اعلام وضع هوا و غیره است که در آن پیام‌های زبانی به صورت متون نوشتاری خاص و تقریباً کلیشه‌ای تولید می‌شوند و ارتباط کاربر با برنامه بازسازی‌کننده بسیار محدود است. کلمه واحد زبانی کوچکتر از جمله و عبارت است که می‌تواند به عنوان واحد بازسازی گفتار مورد استفاده قرار گیرد (Buron 1968, Chapman 1971, Eady et al. 1987). در طراحی برنامه‌ای جامع برای بازسازی گفتار، کلمه واحد مناسبی نیست، چراکه احصا و نیز ذخیره کردن اطلاعات دیجیتالی همه کلمه‌های زبان عملاً غیرممکن است. به همین دلیل پژوهشگران در بازسازی گفتار از واحدهای کوچکتری استفاده می‌کنند که هم اقتصادی است و هم می‌توان به لحاظ آوایی در استفاده از آنها به تعمیم‌هایی دست پیدا کرد و کیفیت گفتار بازسازی شده را بهبود بخشید. این واحدهای کوچکتر عبارتند از: واج، دایاد^{۲۸}، دایفون، نیم‌هجا^{۲۹} و هجا که در ادامه به شرح مختصر هر کدام می‌پردازیم.

واج به عنوان یک واحد انتزاعی ممیز معنا در زبان به خاطر داشتن فهرست محدود ظاهراً مناسبترین واحد بازسازی است، ولی همه تلاش‌ها در هم‌گذاری واج‌ها در بازسازی گفتار با شکست مواجه شده است و علت اصلی این شکست از این واقعیت ناشی می‌شود که مرز و کیفیت آوایی واج‌ها در زنجیره گفتار با توجه به بافت آوایی به لحاظ صوت‌شناختی متغیر است. واقعیت هم‌تولیدی^{۳۰} بین صداهای

²⁶ . phoneme

²⁷ . triphone

²⁸ . dyad

²⁹ . demisyllable

³⁰ . coarticulation

مجاور در گفتار و واقعیت عروضی³¹ بین صداها در فضای آکوستیکی گفتار باعث می‌شود که استفاده از واج به عنوان واحد بازسازی گفتار با موفقیت همراه نباشد. حتی استفاده از واجگونه‌ها³² نیز نمی‌تواند به رفع این مشکل کمک کند، چرا که واجگونه‌ها هم مانند واج‌ها فاقد بسیاری از ویژگی‌های هم‌تولیدی هستند. بنابراین گفتار بازسازی‌شده با استفاده از واج‌ها و حتی واجگونه‌ها به‌زحمت قابل درک خواهد بود (Sivertsen, 1961). بنابراین پژوهشگران به واحدهای دیگری روی آوردند و در انتخاب واحدها دو ملاک را مد نظر دادند؛ اول اینکه این واحدها قابل پردازش با رایانه باشند و به گونه‌ای انتخاب شوند که استفاده از آنها در رایانه امکان‌پذیر باشد و دوم اینکه این واحدها حائز شرایط هم‌تولیدی و گذر از صدایی به صدای دیگر باشند. دایاد، دایفون، نیم‌هجا و هجا حائز شرایط فوق هستند. دایاد از بخش پایانی یک واحد (واج) و از بخش آغازی واحد بعدی تشکیل می‌شود. اصطلاح دایفون معادلی برای اصطلاح دایاد است؛ اگر چه در مفهوم دقیق‌تر این دو متفاوت از هم هستند (Klatt, 1987). در اصل دایفون ناظر بر ناحیه گذر بین صداهای مجاور است که اثرات هم‌تولیدی و اطلاعات مربوط به گذر از یک آوا به آوای مجاور را در بر می‌گیرد، ولی دایاد بخش پایدار³³ صدا را نیز شامل می‌شود. نیم‌هجا بیشتر شبیه به دایفون است، با این تفاوت که در هجای CVC مرز دایفون وسط واکه است، در حالیکه در نیم‌هجا پایان ناحیه گذر و آغاز بخش پایدار واکه، مرز تلقی می‌شود. ترایفون واحد دیگری در بازسازی گفتار است که در آن دو گذر واکه به همخوان و همخوان به واکه و یا بالعکس دیده می‌شود (مثلاً VCV یا CVC). هجا نیز یکی دیگر از واحدهای مهم و رایج در بازسازی گفتار به روش هم‌گذاری است که علاوه بر آن که همچون دایفون محدوده گذر بین آواها و شرایط هم‌تولیدی آنها را در بر می‌گیرد، تشخیص مرز این واحد نیز در گفتار پیوسته در مقایسه با واجگونه‌ها و دایفون‌ها آسان‌تر است. انتخاب یکی از این واحدها به عنوان واحد بازسازی فارسی تا حد زیادی وابسته به نظام آوایی زبان فارسی از جمله ساختار هجایی، محدودیت‌های همنشینی واجها در درون هجا و غیره است که مطالعات صورت گرفته اولیه در این زمینه نشان می‌دهد با توجه با سادگی ساختار هجایی فارسی و روشن تر بودن مرز هجاها در گفتار پیوسته در قیاس با دایفون‌ها، هجا واحد مناسب تری برای بازسازی گفتار فارسی است.

علاوه بر این با فرض انتخاب هجا یا دایفون به عنوان واحد بازسازی سوال دیگری که مطرح است آن که آیا به ازای هر هجا (یا هر واحد بازسازی دیگر) یک برابر آوایی در دادگان گفتاری برنامه ذخیره شده و سایر برابره‌های آوایی واحد پس از هم‌گذاری آن در کنار دیگر واحدها از طریق پردازش

³¹ . prosody

³² . allophone

³³ . steady state

نوایی و تنظیمات مقادیر پارامترهای نوایی متناسب با بافت نوایی جدید بازسازی شود (مانند برنامه های بازسازی گفتار الن و دیگران^{۳۴}، ۱۹۸۷، الن و دیگران^{۳۵}، ۱۹۹۹، اسپروت^{۳۶} ۱۹۹۸) یا آن که با توجه به تاثیر و اهمیت جایگاه و بافت نوایی بر نحوه تظاهر هجاها چندین برابر آوایی برای هر واحد هجا از بافت های نوایی متنوع انتخاب و در دادگان برنامه ذخیره شود به طوری که واحدهای بازسازی با حفظ ویژگی های طبیعی زنجیره ای و زبرزنجیره ای خود در جایگاه های نوایی مختلف وارد زنجیره گفتار بازسازی شده شوند. رویکرد دوم روش جدیدتری در بازسازی گفتار است. طرفداران این روش معتقدند که با وجود واحدهای حساس به بافت نوایی واحدها با حفظ ویژگی های نوایی طبیعی و ذاتی خود در جایگاه های نوایی مختلف از جمله دیرش، زیروبمی و شدت انرژی وارد زنجیره گفتار بازسازی شده می شوند و حجم تغییرات و تنظیمات نوایی لازم برای بازسازی آهنگ گفتار پس از هم گذاری واحدها کاهش می یابد. ضمن آن که تغییرات زنجیره ای پیوسته گفتار طبیعی در گفتار بازسازی شده حفظ می شود. استفاده از واحدهای حساس به بافت نوایی به عنوان واحدهای بازسازی کننده گفتار تا حد زیادی باعث افزایش کیفیت گفتار بازسازی شده می شود با این حال ساخت یک پیکره زبانی بزرگ که دربرگیرنده واحدهای زبانی در جایگاه های نوایی مختلف باشد کار بسیار دشواری است ضمن آن که تبدیل این پیکره بزرگ زبانی به یک پیکره گفتاری پیوسته و تقطیع هجاهای پر تعداد از سطح آن بسیار وقت گیر و طاقت فرسا است. بنابراین برابری آوایی واحدهای بازسازی در چنین مدل هایی معمولاً از سطح چند جایگاه نوایی محدود و مهم از نظر ساخت سلسله مراتبی نوایی یا الگوی نوایی گفتار انتخاب می شوند و سایر برابری های آوایی واحدهای مورد نظر پس از هم گذاری با اعمال تغییرات و تنظیمات نوایی حاصل می شوند.

۲-۲. پیکره متنی

پس از انتخاب واحد بازسازی کننده گفتار، فهرست تمامی واحدها شناسایی و جمع آوری شده و یک پیکره زبانی که دربرگیرنده واحدهای مورد نظر باشد تهیه می گردد. هجا یکی از واحدهای مهم در بازسازی گفتار به شیوه هم گذاری است که در آن فهرست هجاهای بالفعل زبان جمع آوری می شود و بعد از فراهم کردن پیکره گفتاری لازم، برابری های آوایی هر کدام از هجاها از پیکره استخراج و سپس در دادگان صوتی برنامه قرار می گیرد.

³⁴ . Allen, J. et al.

³⁵ . Alan, W. et al.

³⁶ . Sproat, R.

به طور مثال با فرض انتخاب هجاهای حساس به بافت نوایی به عنوان واحد بازسازی، ابتدا با در نظر گرفتن محدودیت های واج آراییی زبان فارسی، فهرست هجاهای بالفعل زبان فارسی را جمع آوری می کنیم. سپس هر هجا را با در نظر گرفتن جایگاه های نوایی پیش بینی شده در درون جملات طبیعی یا جملات حامل قرار می دهیم و به این ترتیب یک پیکره زبانی را که در برگیرنده هجاهای مورد نظر در جایگاه های نوایی مختلف باشند تهیه می کنیم.

۳-۲. ضبط پیکره زبانی

پس از تهیه پیکره زبانی، پیکره مورد نظر در شرایط آزمایشگاهی تولید و ضبط خواهد شد. ضبط سیگنال آوایی در اتاقک ضد صدا با استفاده از تجهیزات سخت افزاری و نرم افزاری تخصصی ضبط گفتار از جمله میکروفون با پاسخ بسامدی مناسب و نسبت سیگنال به نوفه بالا، کارت صوتی مناسب (خروجی سیگنال آوایی) و نرم افزار پرت (Praat) انجام خواهد گرفت.

۴-۲. تقطیع و برچسب دهی هجاها

پس از ساخت پیکره گفتاری، برابری آوایی هر هجا از پیکره استخراج و در دادگان گفتاری برنامه با برچسبی مشخص گنجانده می شود.

به لحاظ واجی در گفتار فارسی رسمی، در یک هجا بیش از یک واکه نمی تواند وجود داشته باشد، از اینرو، تعداد هجاها در هر رشته آوایی می تواند با شمارش واکه ها مشخص شود. اما تعیین مرز بین دو هجا بستگی به شمارش همخوان های بین دو واکه دارد. حداقل تعداد همخوان بین دو واکه یک و حداکثر سه همخوان است. به این ترتیب آرایش همخوانی بین هر دو واکه در هر رشته آوایی به یکی از سه شکل زیر خواهد بود:

الف) VCV (ب) VCCV (ج) VCCCV

مرز هجا در مورد اول بین V اول و C است، چون هجا در فارسی می تواند با واکه پایان پذیرد، اما نمی تواند با واکه آغاز شود. مثال این مورد، رشته آوایی /dava/ می باشد که به ترتیب گفته شده دو هجای /da/ و /va/ به دست می آید. در مورد دوم، محل برش هجایی بین دو C خواهد بود زیرا اولاً واکه در آغاز هجا قرار نمی گیرد و ثانیاً خوشه دوهمخوانی در آغاز هجا مجاز نیست. نمونه این مورد، رشته آوایی /doxtar/ است که در آن دو هجای /dox/ و /tar/ به دست می آید. در مورد سوم، مرز دو هجا با دلایل ذکر شده در بالا، بین C دوم و سوم است. این نقطه برش، رشته آوایی

مذکور را به دو هجای CVCC و CV تقسیم می‌کند. نمونه این مورد، رشته آوایی /dʒangdʒu/ است که در آن سه همخوان در میان دو واکه واقع شده‌اند. در اینجا محل برش هجایی بین /dʒ/ و /g/ می‌باشد و در نتیجه دو هجای /dʒu/ و /dʒang/ به دست می‌آید.

با توجه به اطلاعات فوق می‌توان گفت در هر رشته آوایی، همخوان قبل از هر واکه بیانگر ابتدای هجا است. بر مبنای این قانون می‌توان مرزهای هجایی را در هر رشته آوایی به آسانی و بدون کمترین شک و ابهامی مشخص کرد اما تشخیص مرز هجاها در فضای آوایی گاه به علت همپوشی و هم‌تولیدی آواها با یکدیگر در مرزهای هجایی دشوار است. در انجام این مرحله از پروژه از معیارها و الگوهای تقطیع هجایی ونزنتن³⁷ (۱۹۹۸، ۲۰۰۴) برای تشخیص مرزهای هجایی استفاده خواهیم کرد. تقطیع هجایی در نرم افزار پرت انجام خواهد شد.

۲-۵. آماده سازی دادگان هجایی (پردازش اولیه هجاها جهت تعیین آغازهای تناوب چاکنایی)

در برنامه‌های بازسازی گفتار پس از هم‌گذاری واحدها، فرکانس پایه و دیرش هجاهای خاص در زنجیره گفتار بازسازی شده به نسبت معین تغییر می‌کند که در نتیجه آن زیروبمی و دیرش هجاها متناسب با پاره گفتار جدید تغییر کرده و کیفیت گفتار بازسازی شده بهبود می‌یابد. یکی از روش‌های مهم و رایج در پردازش فرکانس پایه و دیرش واحدهای بازسازی روش PSOLA (pitch synchronous overlap and add) است. در این روش پالس‌های حنجره به صورت فریم‌های آنالیز (که طول هر فریم برابر با یک دوره تناوب چاکنایی است) یک به یک از سیگنال حنجره جدا میشوند، سپس تغییرات لازم در حوزه زمان یا زیروبمی بر روی فریم‌ها انجام می‌گیرد و در نهایت فریم‌ها برای تولید سیگنال دلخواه با هم ترکیب می‌شوند.

۲-۶. پیاده سازی الگوهای آهنگ و تنظیم پارامترهای آوایی

در این مرحله مطابق با اطلاعات صرفی و نحوی برنامه بازسازی گفتار، زنجیره واجی و ساخت هجایی متن ورودی مشخص می‌شود. سپس برابری صوتی هر کدام از هجاها از دادگان گفتاری برنامه اخذ می‌شود. بعد از هم‌گذاری، گفتار تولید می‌شود که این گفتار تولید شده با توجه به اطلاعات موجود تغییراتی می‌یابد و گفتار طبیعی‌تر می‌شود. یعنی براساس مرز گروه‌های نحوی و آهنگی و ساختار آنها و شناسایی جایگاه‌های تکیه زیروبمی و انجام تغییرات لازم در این جایگاه‌ها به تولید نوای گفتار

³⁷ . Van Zanten, E.

ساخت پیکره گفتاری هجایی زبان فارسی مبتنی بر الگوی نوایی... □ 14

طبیعی روی گفتار هم گذاری شده می انجامد. همچنین اقداماتی جهت طبیعی تر و واضح تر شدن گفتار صورت می گیرد. این اقدامات پس از انجام تحقیقات مستقل روشن می شود.

فصل سوم

بافت نوایی

۳. مقدمه

هنگامی که گویشور، برای تولید یک واحد آوایی، بستاری در دستگاه گفتار ایجاد می‌کند، پیامدهای صوت‌شناختی آن نوعاً متعدد و متنوع هستند و معمولاً در یک فاصله زمانی نسبتاً طولانی بر روی سیگنال صوتی گسترش و توزیع یافته‌اند.

فرایندهای آوایی مثل هم‌تولیدی، کاهش^{۳۸}، حذف و غیره در گفتار سبب می‌شود تا ویژگی‌های آوایی هر واحد زبانی به میزان زیادی تحت تأثیر واحدهای اطراف قرار گیرد. امروزه سعی بر آن است تا با ادغام برخی از این فرایندها در سیستم‌های فناوری زبان مثل تبدیل متن به گفتار یا بازشناسی گفتار، تاحدی ویژگی‌های طبیعی آواها حفظ شود.

مسئله مهم دیگری که معمولاً در سیستم‌های فناوری زبان کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد، ویژگی‌های نوایی گفتار است. تولید هر واحد آوایی تابعی است از بافت نوایی آن یعنی جایگاه آوا در ساختار نوایی زبان.

۳-۱. واجشناسی نوایی

پروزودی^{۳۹} یا نوای گفتار یعنی سازماندهی گفتار به واحدها یا حوزه‌هایی که ساخت سلسله‌مراتبی دارند به گونه‌ای که برخی از این واحدها به لحاظ آوایی برجسته‌تر از سایر واحدها هستند. براساس این تعریف، پروزودی دو نقش ایفا می‌کند: از سویی گروه‌بندی^{۴۰} و ایجاد سازه‌های نوایی^{۴۱} و از سوی

³⁸ . reduction

³⁹ . prosody

⁴⁰ . phrasing

⁴¹ . prosodic constituents

سوی دیگر نقش برجسته‌سازی^{۴۲} واحدهای آوایی در زنجیره گفتار. بنابراین پروزودی شامل (۱) گروه‌بندی گفتار، یعنی گروه‌بندی واحدهای کوچکتر به بزرگتر با اندازه‌های مختلف، مثل گروه‌بندی آواها به هجاها، هجاها به کلمات، یا کلمات به گروه‌ها (منظور از گروه‌ها در اینجا می‌تواند معادل یک سازه نحوی باشد یا نباشد) (۲) تکیه^{۴۳}، یعنی برجستگی هجا در درون کلمه (۳) تکیه زیربومی^{۴۴}، یعنی برجستگی در سطح گروه و توزیع نواخت‌ها در هجاها (نواخت واژگانی) و در گروه‌ها (نواخت آهنگ) (Keating, 2003, 119). همه این جنبه‌های مختلف و متفاوت پروزودی، با یکدیگر ساختار نوایی یک پاره گفتار آوایی را می‌سازد.

از جمله نظریه‌های مطرح در زمینه ساختار نوایی گفتار بر اساس نقش اول یعنی گروه‌بندی و ایجاد واحدهای نوایی، نظریه واجشناسی نوایی نسپر و ووگل^{۴۵} (۱۹۸۶) است که خود بر مبنای مدلی از واجشناسی نوایی است که توسط سلکرک^{۴۶} (۱۹۷۸) برای اولین بار در مقاله‌ای تحت عنوان "ساخت نوایی و رابطه آن با ساخت نحوی"^{۴۷} مطرح شد. در نظریه واجشناسی نوایی نسپر و ووگل (۱۹۸۶، ۱-۷)، بازنمایی ذهنی گفتار از واحدها یا سازه‌هایی تشکیل یافته که ساخت سلسله‌مراتبی یا درختی دارند. این سازه‌ها توسط سرنخهای آوایی در موج صوتی گفتار انتقال پیدا می‌کنند و حوزه عملکرد قواعد واجی و فرایندهای آوایی قرار می‌گیرند.

نسپر و ووگل (۱۹۸۶: ۱۱) گفتار را مرکب از هفت سازه^{۴۸} آوایی برمی‌شمارند که به ترتیب از کوچکترین به بزرگترین سازه عبارتند از: هجا (σ)، پا^{۴۹} (Σ)، کلمه واجی (ω)، گروه واژه‌بست^{۵۰} (C)، گروه واجی^{۵۱} (Φ)، گروه آهنگ (I) و پاره گفتار واجی^{۵۲} (U). سازه‌های نوایی ساخت سلسله‌مراتبی دارند و براساس برخی اطلاعات آوایی، صرفی-نحوی و یا معنایی گفتار ساخته می‌شوند. شکل ۱ ساخت سلسله‌مراتبی سازه‌ها را نشان می‌دهد.

42 . prominence

43 . stress

44 . accent

45 . Nespor, M. & Vogel, I.

46 . Selkirk, E.

47 . " On prosodic structure and its relation to syntactic structure"

48 . prosodic constituent

49 . foot

50 . clitic group

51 . phonological phrase

52 . phonological utterance

شکل ۳-۱: بازنمایی درختی سازه‌های نوایی

از جمله نظریه‌های مطرح در زمینه نظام آهنگ گفتار بر اساس نقش دوم واجشناسی نوایی، نظریه خودواحد-وزنی آهنگ لد (۱۹۹۶) است که با آثار افرادی نظیر لیبرمن^{۵۳} (۱۹۷۵)، بروس^{۵۴} (۱۹۷۷)، و پیرهامبرت (۱۹۸۰) آغاز شد، آهنگ گفتار از رویدادهای نواختی معنادار به لحاظ واجی مثل تکیه زیرویمی و نواخت‌های مرزی تشکیل یافته است. این رویدادها که شامل زیرویمی خیزان (H) و افتان (L) است در نقاطی در زنجیره گفتار روی می‌دهند. نواخت‌ها به لحاظ آوایی بر محور زمان مترادف دارند و مقادیر آنها بر روی محور عمودی یا فرکانس قابل اندازه‌گیری است. پیکره هجایی نوایی بر اساس نظریه خودواحد-وزنی لد (۱۹۹۶) و نیز نظام آهنگ زبان فارسی (Sadat Tehrani, 2007) تهیه و استخراج می‌شود که در بخش‌هایی بعدی به آن پرداخته خواهد شد.

در این پژوهش تهیه پیکره هجایی بر اساس نقش دوم پرورودی یعنی تغییرات برجستگی در سطح جمله صورت می‌گیرد. اما از آنجا که برطبق نقش اول، جایگاه تأثیر عمده‌ای بر مشخصه‌های آوایی واحدهای زبانی، مثل دیرش و تقویت^{۵۵} آکوستیکی دارد، و هجاهای نوایی نیز از موضع آغاز یا پایان کلمه و در جایگاه‌های مختلف جمله استخراج می‌شوند، بنابراین در بخش بعدی به برخی فرایندهای آوایی اشاره می‌شود که حساس به بافت نوایی هستند. این فرایندها نشان می‌دهند که به چه میزان توجه به موضع و ساختار نوایی در تهیه پیکره‌های گفتاری اهمیت دارد.

⁵³ . Liberman, M.

⁵⁴ . Bruce, G.

⁵⁵ . strengthening

۳-۱-۱. فرایندهای آوایی حساس به بافت نوایی

ویژگی‌های نوایی گفتار در پارامترهای آوایی زیروبمی، دیرش و بلندی^{۵۶} ظهور پیدا می‌کند و در سیگنال گفتار منتقل می‌شود و به همین دلیل به این ابعاد آوایی، پارامترهای زبرزنجیری گفته می‌شود. اما پارامترهای آوایی دیگری که معمولاً پارامترهای زنجیری در نظر گرفته می‌شوند و نه زبرزنجیری، نیز تغییرات نوایی سیگنال گفتار را انتقال می‌دهند. به عنوان مثال معمولاً کیفیت واکه نه تنها با تغییر واجی نوع واکه تغییر می‌کند بلکه با عوامل زبرزنجیری مثل تکیه و کشش نیز تغییر می‌کند (Lehiste, 1970). به طور کلی تولید آوایی مشخصه‌های واجی یک واحد گفتاری، واکه یا همخوان، تاحدی به جایگاه آن واحد در کل ساختار نوایی بستگی دارد. می‌توان هر واحد واجی را به صورت مجموعه‌ای از مشخصه‌های آوایی در نظر گرفت که در آخرین گره در پایین درخت بسیار بزرگ ساختار نوایی قرار دارد. در این صورت تولید هر یک از این مشخصه‌ها به تولید سایر مشخصه‌ها در همین واحد، مشخصه‌های واحدهای واجی مجاور و جایگاه مشخصه در کل درخت بستگی دارد. بنابراین ابعاد آوایی زنجیری نیز به همان میزان تحت تأثیر ساختار نوایی هستند که ابعادی که به طور سنتی زبرزنجیری شناخته می‌شوند (Keating, 2003, 119).

چو^{۵۷} (۲۰۰۵) الگوهای آوایی متفاوتی را که ناشی از ساختار نوایی گفتار هستند، تحت عنوان "تقویت نوایی"^{۵۸} قرار می‌دهد و آن را به صورت "گسترش^{۵۹} زمانی یا مکانی تولید در نتیجه تکیه^{۶۰} و مرز نوایی" تعریف می‌کند. نسپر و ووگل (۱۹۸۶) معتقدند که فرایندهای سندهی^{۶۱} به وسیله ساختار نوایی محدود می‌شوند: این فرایندها معمولاً در مرزهای نوایی پایتتر رایجتر و قدرتمندترند و کمتر در مرزهای نوایی بالاتر روی می‌دهند.

دو همبسته صوت‌شناختی ساختار نوایی عبارتند از افزایش کشش پایانی^{۶۲} و تقویت آغازین^{۶۳}. افزایش کشش پایانی سبب می‌شود هجاهای پایانی سازه نوایی^{۶۴} طولانیتر از هجاهای میانی آن تولید شوند. همبسته دیگر آن، تقویت آغازین (که کازلا و همکاران^{۶۵} (۲۰۰۷) به صورت افزایش کشش آغازین^{۶۶}

56 . loudness

57 . Cho, T.

58 . prosodic strengthening

59 . expansion

60 . accent

61 . sandhi

62 . final lengthening

63 . initial strengthening

64 . domain-final syllables

65 . Kuzla et al.

66 . initial lengthening

نیز آن را به کار برده‌اند)، سبب می‌شود همخوانها تماس زبانی-کامی بیشتری نشان دهند، انسدادیها با بستهای بلندتر و زمان شروع واک طولانی‌تری تولید شوند و واکه‌ها اغلب بیشتر چاکنایی و مقاومت بیشتری نسبت به هم‌تولیدی واکه به واکه نشان دهند. به نظر می‌رسد تأثیر هر دو همبسته ساختار نوایی، افزایش کشش پایانی و تقویت آغازین، در بعد عمودی پیوستار نوایی افزایش می‌یابد بدین معنا که در سازه‌های نوایی بالاتر، تأثیر آنها قویتر است (کازلا و همکاران، ۲۰۰۷: ۳۰۲).

کیتینگ (۲۰۰۳، ۱۲۰) اظهار می‌کند که فرایندهایی مثل تقویت آغازین و کشش پایانی نشان می‌دهند که صورت آوایی و واجی کلمات (و واحدهای بزرگتر) در یک زبان به وسیله ساختار نوایی آن زبان تعیین می‌شود. وی با انجام یک آزمایش الکتروپالاتوگرافی (کام‌نگاری) مشاهده نمود که بیشترین میزان تماس بین زبان و کام، زمانی ایجاد می‌شود که همخوان در جایگاه آغازین حوزه‌های نوایی قرار دارد و علاوه بر آن افزایش تقویت تولیدی جنبهٔ تجمعی^{۶۷} نیز دارد یعنی هر چه جایگاه آغازین در ساختار نوایی بالاتر باشد، آن جایگاه قوی‌تر و در نتیجه تولید آن واحد آوایی در آن جایگاه با تماس زبانی-کامی بیشتر همراه خواهد بود.

مرزهای نوایی بر فرایندهای هم‌تولیدی نیز تأثیر می‌گذارند. هم‌تولیدی معمولاً بین واحدهای مجاور روی می‌دهد و مرزها واحدهای آوایی را از یکدیگر جدا می‌کنند. بنابراین هم‌تولیدی در درون کلمات بیشتر روی می‌دهد تا در بین و مرز کلمات. چو^{۶۸} (۲۰۰۲) با استفاده از یک آزمایش EMA^{۶۹} نشان داد که مرزهای نوایی بزرگتر بیشتر مانع هم‌تولیدی می‌شوند تا مرزهای کوچکتر زیرا در آغاز مرزهای نوایی کشش و استحکام آوایی بیشتر است.

مقادیر آوایی واج‌ها برحسب نوع بافت نوایی و نیز جایگاه واحد زبانی در هر یک از بافت‌های نوایی تغییر می‌کند و می‌توان آن را در زبان‌های مختلف مشاهده نمود. مثلاً در زبان کره‌ای بخش آغازین واکه /a/ هنگامی که پس از همخوان سایشی دمیده /s^h/ تولید شود، نفسی‌تر از زمانی است که پس از سایشی سخت /s^ʰ/ تولید شود (Yoon, 2007, 2). میزان نفسی‌شدن واکه اولاً به جایگاه همخوان سایشی، در میان یا آغاز کلمه بستگی دارد. ثانیاً میزان نفسی‌شدن واکه برحسب این که همخوان سایشی در آغاز هریک از گروه‌های نوایی کلمه واجی، گروه تکیه‌ای و یا گروه آهنگ قرار دارد،

⁶⁷ . cumulative

⁶⁸ . Cho, T.

⁶⁹ . Electromagnetic Articulograph

⁷⁰ . tense

^{۷۱} . همخوان‌های سخت در زبان کره‌ای با علامت ستاره نشان داده می‌شوند (Yoon 2007).

مقداری متفاوت دارد و سوم این که مقدار دیرش سایش هر یک از سایشی‌های /s^h/ و /s^{*}/ نیز در هر یک از این حوزه‌های نوایی متفاوت است (Yoon, 2007, 2). بنابراین برای آن که یک سیستم TTS، طبیعی و قابل فهم باشد، لازم است که همه این تنوعات واجگونه‌ای که حساس به بافت نوایی هستند، در برنامه ادغام شود.

بسیاری از تغییرات آوایی حساس به مرز کلمات هستند. در زبان انگلیسی، سایشی /z/ قبل از همخوان انسدادی /t/ در بافتی مثل *has to go* بیواک می‌شود. بیواک شدن این همخوان حتی اگر قبل از یک همخوان بیواک قرار نگیرد، با درجات مختلف در بافتهای مختلف روی می‌دهد و میزان بیواکی آن برحسب این که در مرز هجا، کلمه یا جمله قرار گیرد، متفاوت است (Smith, 1997). بنابراین برای وارد کردن این تنوعات واجگونه‌ای در یک سیستم TTS، باید واحدهای آوایی بزرگتر از کلمه مورد بررسی قرار گیرند و کل بافت گفتار برحسب ساختار نوایی مدلسازی شود و نه منحصرأبافت مجاور هر واحد آوایی.

کیتینگ (۲۰۰۳) افزایش کشش آواها را متأثر از جایگاه آنها در هجا، کلمه یا گروه^{۷۲} می‌داند به نحوی که همخوانها در آغاز یا پایان کلمه نسبت به میان کلمه کشیده‌تر هستند. بنابراین هجاهای نوایی در آغاز یا پایان کلمه قرار داده شدند. کیتینگ و همکاران^{۷۳} (۱۹۹۸: ۱) به بررسی میزان قوت همخوانهای /t, n/ در زبانهای انگلیسی، فرانسه، کره‌ای و تایوانی در آغاز سازه‌های نوایی هجا، کلمه واجی، گروه تکیه‌ای، گروه آهنگ و پاره گفتار آوایی پرداختند و پارامترهای صوت شناختی، دیرش و کام‌نگاری میزان تماس را بررسی کردند. آنها دریافتند که جایگاه نوایی بر میزان قوت^{۷۴} همخوانها تأثیر دارد به نحوی که با گسترش حوزه سازه نوایی از هجا به پاره گفتار آوایی، میزان قوت همخوان افزایش می‌یابد یعنی میزان تماس افزایش یافته و دیرش همخوان، طولانی‌تر می‌شود.

کازلا و همکاران (۲۰۰۷: ۳۲۰-۳۰۱) تأثیر ساختار نوایی و همگونی واکرفتگی را بر پارامترهای دیرش سایش و میزان ارتعاش تار آواها در همخوانهای سایشی /f, v, z/ در زبان آلمانی بررسی کردند. آنها برای این منظور همخوانهای سایشی را در آغاز سه سازه کلمه واجی، گروه واجی و گروه آهنگ مورد بررسی قرار دادند. یافته‌های آنها نشان داد که دیرش سایش و همگونی واکرفتگی تحت تأثیر ساختار نوایی است بدین صورت که در سازه‌های نوایی بالاتر، دیرش سایش بیشتر (تقویت آغازین) و همگونی (قاعده سندهی) نسبت به سازه‌های پایینتر کمتر است.

⁷² . phrase

⁷³ . Keating, P. A. et al.

⁷⁴ . fortition

بررسی تأثیر سازه‌های نوایی بر همگونی واکرفتگی در همخوانهای سایشی زبان آلمانی از سوی کازلا و همکاران (۲۰۰۷: ۳۱۶) نشان داد که شباهت فرایند همگونی در همه سازه‌های نوایی مورد بررسی (کلمه واجی، گروه واجی، گروه آهنگ) یکسان است (کاهش ارتعاش تار آواها)، اما درجه همگونی در سازه‌ها متفاوت است بدین صورت که در سازه‌های کوچکتر همگونی بیشتر نسبت به سازه‌های بزرگتر روی داده است. کازلا و همکاران (همان: ۳۱۷) معتقدند بدین ترتیب حیطه واجشناسی نوایی که اکنون تنها بر وقوع یا عدم وقوع فرایندهای واجی (تأثیرهای مقوله‌ای) در سازه‌های نوایی تأکید دارد، به سوی تفاوت‌های جزئی‌تر زیرواجی^{۷۵}، تأثیرات مدرج ساختار نوایی گسترش پیدا می‌کند.

در زبان فارسی نیز پژوهش‌های در زمینه تأثیر بافت نوایی بر مشخصه‌های آکوستیکی آواها صورت گرفته است. محمودزاده (۱۳۸۸) تأثیر عامل ساختار نوایی گفتار در پدیده سایشی شدگی همخوان‌های انسایشی^{۷۶} فارسی در چهار سازه نوایی هجا، کلمه واجی، گروه واجی و گروه آهنگ را در گفتار پیوسته بررسی نمود. نتایج پژوهش وی نشان داد که در گفتار پیوسته حذف ناحیه سکوت انسایشی در همه سازه‌های نوایی روی داده است و با افزایش حوزه سازه نوایی، از بسامد حذف دیرش سکوت کاسته شده است.

۳-۱-۲. موضع تکیه‌بر

ریتولد و همکاران^{۷۷} (۲۰۰۴: ۳۷۰) رابطه بین ساختار نوایی با دیرش واکه را در زبان هلندی مورد مطالعه قرار دادند. نتایج پژوهش آنها نشان می‌دهد که دیرش واکه‌ها در جایگاه تکیه‌بر بلندتر از سایر جایگاه‌هاست. علاوه بر آن دیرش واکه‌ها در هجای آغازین کلمه بلندتر از سایر جایگاه‌های کلمه است.

نتیجه پژوهش‌های دیل و کاسلمن^{۷۸} (۱۹۹۶: ۱۹۳) نیز نشان داد که تکیه تأثیر معناداری بر پارامتر دیرش سکوت، سایش و زمان افزایش دامنه در همخوان‌های سایشی^{۷۹} و انسایشی دارد به طوری که سبب افزایش مقدار این سه پارامتر می‌شود. تأثیر تکیه تقابلی^{۸۰} بر پارامترهای دیرش سکوت و سایش بدین صورت است که تمایز سایشی-انسایشی در هر دو شرایط تکیه و بی‌تکیه همچنان حفظ می‌شود. آنها نتیجه می‌گیرند که اطلاعات زنجیری و زبرزنجیری به یکدیگر وابسته‌اند و اگرچه تمایز انسایشی-

⁷⁵ . subphonemic

⁷⁶ . affricates

⁷⁷ . Rietveld, T. et al.

⁷⁸ . Diehl, L. R. Castleman, A. W.

⁷⁹ . fricatives

⁸⁰ . contrastive stress

سایشی با تغییر جایگاه تکیه تقابلی همچنان باقی می ماند، اما تکیه تأثیر معناداری بر همه پارامترها دارد و سبب افزایش کمی این پارامترها می شود. در واقع تکیه به لحاظ آوایی سبب تقویت^{۸۱} تمایز واحدهای آوایی می شود.

لاوو^{۸۲} (۲۰۰۱: ۱۰) معتقد است قواعد واجی، همخوانها را در بعضی جایگاهها مورد هدف قرار می دهند. وی قوت همخوان را تابعی از جایگاه نوایی آن توصیف می کند. منظور وی از جایگاه نوایی، جایگاه همخوان در کلمه، آغاز یا میان آن و نیز جایگاه همخوان نسبت به جایگاه تکیه است. لاووا (همان: ۱۱) معتقد است که جایگاه آغاز کلمه قویتر از جایگاه میانی آن است و بنابراین انتظار می رود پیاده سازی مشخصه های همخوانی، بیشتر در آغاز کلمه روی دهد و در نتیجه تضعیف کمتری در این جایگاه نسبت به میان کلمه دیده شود. در مورد جایگاه تکیه، وی پیش بینی می کند که همخوانها در جایگاه تکیه قویترند و بنابراین پیاده سازی مشخصه های همخوانی، بیشتر در جایگاه تکیه بر، نسبت به جایگاه بدون تکیه روی می دهد. با ترکیب این دو عامل قوت همخوانی، می توان گفت که همخوانها در جایگاه تکیه بر آغاز کلمه قویتر و در جایگاه بی تکیه میانی، ضعیفترند.

مهمترین متغیری که بر دیرش تأثیر دارد، تکیه است. جایگاه همخوان در کلمه نیز تأثیر معناداری بر دیرش زمانی آن دارد، اگرچه میزان این تأثیر به اندازه تکیه نیست (لاووا، ۲۰۰۱: ۱۵۹). لاووا (همان: ۱۵۷) چنین نتیجه گیری می کند که تکیه به لحاظ آوایی تأثیر بیشتری بر قوت همخوانی دارد.

انفجار رهش بست نیز در همخوانهای انسدادی، تحت تأثیر متغیرهای بافت و تکیه قرار دارد. نتایج بررسی لاووا (همان: ۱۳۲) نشان می دهد که در زبان انگلیسی، بیشترین میزان حذف انفجار رهش بست، در جایگاه بی تکیه میانی کلمه روی می دهد.

۲-۳. پیاده سازی مشخصه های نوایی

پیاده سازی تنوعات آوایی حساس به بافت نوایی در سیستم های TTS همانند پیاده سازی فرایند هم تولیدی است. هم تولیدی، تغییرات پیوسته واحدهای آوایی در زنجیره گفتار است و به واحدهای مجاور یک واحد آوایی بستگی دارد و نه منحصرأ به بافت نوایی آن. مثلاً تولید /k/ در زبان فارسی در کلمات «کیسه، کر، کار» [kise]، [car]، [kar] تاحدی با یکدیگر فرق دارد زیرا تولید /k/ در

⁸¹ . enhancement

⁸² . Lavoie, L. M.

«کیسه» [cise] و «کر» [car] در جایگاه قبل از واکه‌های پیشین افراشته یا افتاده، تاحدی پیش‌کامی شده است.

پیاده‌سازی هم‌تولیدی در یک سیستم TTS اساساً به نوع روش سنتز بستگی دارد. روش‌های مختلف سنتز گفتار را می‌توان به دو دسته کلی «دانش‌بنیان»^{۸۳} و «ناآگاه‌بنیان»^{۸۴} دسته‌بندی کرد. در یک سیستم دانش‌بنیان، دانش آوایی و آکوستیکی زیادی برای هر فرایند آوایی شامل اطلاعات سازه‌ها، مکان فرکانسی آنها و غیره لازم است اما در یک سیستم «ناآگاه‌بنیان» مثل سیستم‌های هم‌گذاری دایفون (دوواج) یا نیم‌هجاء^{۸۵}، دانش کمتری لازم است. در این سیستم‌ها واحد‌ها از بافت‌های مختلف انتخاب می‌شوند و بنابراین تأثیر هم‌تولیدی واج‌های مجاور را با خود به همراه دارند. برای پیاده‌سازی تنوعات پیوسته آوایی حساس به بافت نوایی نیز می‌توان به شیوه‌ای مشابه عمل نمود یعنی می‌توان واحدهای هم‌گذاری را نه تنها بر مبنای بافت زنجیره‌ای بلکه بر اساس بافت نوایی انتخاب نمود (Yoon 2007, 3).

در سیستم‌های TTS، برای ذخیره فرایندهای آوایی و واجگونه‌ای، به طور سنتی همه تغییرات زنجیره‌ای به غیر از فرایندهای هم‌تولیدی به صورت تغییر مقوله‌ای^{۸۶} مشخصه‌های واجی، به شیوه قواعد واجی SPE با استفاده از قواعد بازنویسی^{۸۷} کدبندی می‌شود مثلاً قواعد تبدیل حرف به آوا و یا قواعد^{۸۸} پساواژگانی در سیستم فوستیوال^{۸۹} (Alan et al. 1999). در سیستم می‌تاک^{۹۰}، با استفاده از شش قاعده بازنویسی، فرایندهای زنجیره‌ای گفتار در مرز کلمات و گروه‌ها کدبندی می‌شود. یکی از این قواعد انسدادی‌های /t, d/ را با همخوان زنجیره‌ای لثوی در مرز کلمات جایگزین می‌کند بدین صورت که اگر /t/ بعد از یک رسای غیرخیشومی و قبل از واکه با تکیه غیراصلی قرار گیرد مثلاً در عبارت sat on a chair در این صورت به صورت زنجیره‌ای تولید می‌شود (Allen et al. 1987, 87). برخی از این قواعد در بخش پساواژگانی سیستم فستیوال پیاده شده‌اند (Alan et al. 2003) اما همان‌طور که پدیدآورندگان نیز پذیرفته‌اند، این بخش به تحقیق و توسعه بیشتری نیاز دارد.

مشکلی که در رابطه با اعمال تغییرات آوایی حساس به بافت نوایی وجود دارد این است که نمی‌توان آنها را به طور کامل و منظم با کمک قواعد بازنویسی تعریف کرد. به عنوان مثال اگرچه می‌توان با

83 . knowledge-based

84 . ignorance-based

85 . demisyllable

86 . categorical

87 . rewrite rules

88 . postlexical rules

89 . Festival

90 . MITalk

کمک قواعد پساواژگانی تغییرات مقوله‌ای تناوب زنی - انسدادی را در *at* و *sat on the chair* و یا تناوب دمیده - نادمیده بین $[k^h]$ دمیده در *the car* و $[k]$ نادمیده در *discover* را تعریف کرد اما نمی‌توان قواعد بازنویسی را برای اعمال تغییرات پیوسته دمیدگی واجگونه‌های $[k]$ در گروه‌های نوایی *this car, this career, this task* به کار برد (Yoon, 2007, 3).

طراحی سیستم هم‌گذاری بدون توجه به تأثیر بافت‌های نوایی مختلف بر تغییرات پیوسته واجگونه‌ای سبب می‌شود تا واحدهای بازسازی ثابتی در همه جایگاه‌های نوایی به کار رود. به عنوان مثال، در یک سیستم سنتز دایفون، هر دایفون به طور مکرر و بدون توجه به جایگاه نوایی آن در جمله، هر گاه که نیاز باشد به کار می‌رود. از سوی دیگر اگر به طبیعت تغییرات آوایی توجه کنیم، ناکارآمدی سیستم‌های مبتنی بر قواعد بازنویسی روشن تر می‌شود. به عنوان مثال می‌توان در زبان کره‌ای با استفاده از یک قاعده بازنویسی تولید نفسی واژه $/a/$ را در جایگاه پس از همخوان $/s^h/$ در برنامه اعمال کرد اما همان‌طور که گفتیم بسیاری از این تغییرات واجگونه‌ای در واقع پیوسته هستند و مقادیر آنها برحسب بافت نوایی تغییر می‌کند. بهترین راه مدلسازی این تغییرات پیوسته در برنامه این است که واحدهای هم‌گذاری به طور مستقیم از بافت نوایی استخراج و در برنامه وارد شوند.

۳-۳. الگوی نوایی زبان فارسی

آهنگ بخشی از ساختار نوایی زبان فارسی است. برای بررسی آهنگ گفتار، تغییرات زیروبمی که به وسیله منحنی زیروبمی بازنمایی می‌شود، مورد ملاحظه قرار می‌گیرد. منحنی زیروبمی نوسانات زیروبمی در طی زمان را نشان می‌دهد. در مثال زیر (شکل ۳-۲) محور عمودی زیروبمی را برحسب هر تتر (Hz) و محور افقی زمان را برحسب ثانیه نشان می‌دهد.

شکل ۳-۲: نمودار آهنگ پاره گفتار « هوا امروز ابریه »

تفسیر منحنی‌های آهنگ در چارچوب نظریه خودواحد-وزنی آهنگ (Ladd, 1996) و نظام آهنگ فارسی (Sadat Tehrani, 2007) صورت می‌گیرد. بر اساس این دیدگاه که با آثار افرادی نظیر لیبرمن^{۹۱} (۱۹۷۵)، بروس^{۹۲} (۱۹۷۷)، و پیرهامبرت (۱۹۸۰) آغاز شد، ساختار نواختی از رویدادهای نواختی معنادار به لحاظ واجی مثل تکیه زیروبمی و نواخت‌های مرزی تشکیل یافته است. این رویدادها که شامل زیروبمی خیزان (H) و افتان (L) است در نقاطی در زنجیره گفتار روی می‌دهند. نواخت‌ها به لحاظ آوایی بر محور زمان ترادف دارند و مقادیر آنها بر روی محور عمودی یا فرکانس قابل اندازه‌گیری است.

۳-۳-۱. سیستم ثبت آهنگ

سیستم ثبت آهنگ ToBI (نواخت و فاصله نما) است، سیستمی که در ابتدا برای ثبت آهنگ در زبان انگلیسی آمریکایی بر اساس کارهای پیرهامبرت (۱۹۸۰)، لد (۱۹۸۳) بکمن^{۹۳} و پیرهامبرت (۱۹۸۶)؛ پرایس^{۹۴} و همکاران (۱۹۹۱) و وایتمن^{۹۵} و همکاران (۱۹۹۲) پیشنهاد شد. سیستم ToBI در جلساتی با حضور متخصصینی از علوم مهندسی، روانشناسی، کامپیوتر، و آواشناسی شکل گرفت و هدف آن دستیابی به نظامی مشترک برای نمایش جنبه‌های مختلف نوای گفتار بود. در ToBI اولیه (انگلیسی آمریکایی)، چهار لایه^{۹۶} منحنی فرکانس پایه ی (F0) یک پاره گفتار را همراهی می‌کنند. «لایه املایی»^{۹۷} شامل املای کلمات به کاررفته در پاره گفتار می‌باشد. «لایه فاصله‌نما»^{۹۸} میزان درنگ بین کلمات را نشان می‌دهد و می‌تواند عددی بین ۰ (کمترین درنگ) تا ۴ (بیشترین درنگ) را دارا باشد. «لایه نواخت»^{۹۹} دربرگیرنده نواخت‌های زیروبمی (H و L) است که برای نمایش نواخت‌های کناری و تکیه‌های زیروبمی از آنها استفاده می‌شود. تکیه زیروبمی (مثلاً H*) در ارتباط با هجای تکیه‌بر می‌باشد. نواخت کناری شامل دو نوع نواخت است: نواخت گروه^{۱۰۰} (مثلاً L- که در انتهای گروه میانی^{۱۰۱} واقع می‌شود و عدد لایه فاصله نما برای آن ۳ یا ۴ است) و نواخت مرزنا^{۱۰۲} (مثلاً H% که

91 . Liberman, M.

92 . Bruce, G.

93 . Beckman, M. E.

94 . Price, P.

95 . Wightman, C.

96 . tier

97 . orthographic tier

98 . break index tier

99 . tone tier

100 . phrase tone

101 . intermediate phrase

102 . boundary tone

در انتهای گروه آهنگ^{۱۰۳} با فاصله نمای ۴ قرار می گیرد). لایه متفرقه^{۱۰۴} برای نمایش صداهای غیرزبانشناختی یا اضافه کردن توضیحات به کار می رود مثلاً «خنده» یا «سرفه».

۳-۲. تکیه واژگانی

تکیه واژگانی در کارهای نسبتاً زیادی مورد بحث قرار گرفته است، از آن جمله می توان از لازار (۱۹۹۲)، سامعی (۱۳۷۴)، ماهوتیان (۱۹۹۷)، وحیدیان کامیار (۱۳۷۹)، کهنمویی پور (۲۰۰۳)، و پرمون (۱۳۸۵) نام برد. تاکنون تعریف آواشناختی دقیقی از تکیه در فارسی ارائه نشده است و منظور از هجای تکیه بر عموماً هجایی است که به لحاظ ادراکی برجسته ترین باشد. اهمیت این مفهوم در تحقیق حاضر در این است که تکیه زیروبمی در فارسی بر روی هجای تکیه بر می افتد (اسلامی و بی جن خان، ۱۳۸۱). قوانین اصلی تکیه در فارسی را می توان به صورت زیر جمع بندی کرد.^{۱۰۵} اسامی، صفات، و بیشتر قیود دارای تکیه پایانی هستند. دو مثال از هر مورد در جدول ۳-۱ آمده است (تکیه با علامت بر روی واکه ی هجای تکیه بر نشان داده شده است).

جدول ۳-۱: تکیه واژگانی در اسمها، صفتها و قیدها

اسم	صفت	قید
kaba'b	kuta'h	yæva'ʃ
ʃadí	basava'd	besaxtí

تکیه افعال بر روی آخرین هجای سازه اصلی است. در مثال xar-íd-am تکیه روی id- است که هجای پایانی ستاک ماضی (xarid) می باشد و شناسه ی æm- نقشی در تکیه ندارد.

بعضی از پیشوندهای فعلی مانند na-/ne- منفی ساز، be-/bo- التزامی ساز، و mi- استمراری ساز تکیه را به خود جذب می کنند. مثال na'-xar-íd-am شامل فعلی با پیشوند منفی ساز است.

برخی کلمات، به لحاظ تکواژشناختی ساده، نیز وجود دارند (بیشتر از ریشه عربی) که دارای تکیه آغازی هستند. به عنوان مثال می توان از واژه های a'mma و ba'le نام برد.

¹⁰³ Intonational Phrase

¹⁰⁴ miscellaneous tier

^{۱۰۵} این جمع بندی شامل تمامی قوانین تکیه فارسی نمی باشد.

۳-۳-۳. تکیه نوایی

ساختار نوایی زبان فارسی شامل دو سازه نوایی است، که عبارتند از گروه تکیه‌ای (AP) و گروه آهنگ (IP). گروه تکیه‌ای کوچکترین واحد نوایی است و یک یا چند گروه تکیه‌ای یک گروه آهنگ را می‌سازد (Sadat Tehrani, 2007, 41). در شکل ۳-۳ دو سازه ساختار نوایی نشان داده شده است. خط چین و پرانتز نشان‌دهنده اختیاری بودن سازه مورد نظر است.

شکل ۳-۳: گروه آهنگ و اجزای آن

دامنه گروه تکیه‌ای به لحاظ نحوی هسته و وابسته‌های آن یعنی XP است که در آن $X=N, V, P$ Adj & Adv است اما دامنه گروه آهنگ خود جمله یعنی inflectional phrase یا IP است.

۳-۳-۴. گروه تکیه‌ای (AP)

کوچکترین واحد نوایی فارسی گروه تکیه‌ای است. گروه تکیه‌ای خود از واحدهای کوچکتری به نام نواخت تشکیل یافته که در واقع واج‌های نوایی هستند. این نواخت‌ها یا واحدهای نوایی عبارتند از نواخت افتان^{۱۰۶} (L) و نواخت خیزان^{۱۰۷} (H) (Sadat Tehrani, 2007, 41). این دو نواخت تشکیل گروه تکیه‌ای را می‌دهند

نواخت افتان یعنی نرخ ارتعاش کمتر تارهای صوتی و نواخت خیزان یعنی نرخ بالای ارتعاش تارهای صوتی (بدون احتساب سایر پارامترهای آکوستیکی). مثلاً در کلمه دوهجایی «تهران» با صورت آوایی [tehrán]، تکیه واژگانی و نیز زیروبمی (در جمله) بر روی هجای دوم قرار دارد، بنابراین نرخ ارتعاش تارهای صوتی در هجای دوم بیشتر از هجای اول است و بنابراین نواخت هجای اول افتان (L) و نواخت هجای دوم خیزان (H) است. در کلمات تک‌هجایی مثل «کار» [kár] از آنجا که همان هجا تکیه‌بر است بنابراین نواخت کلمات تک‌هجایی فقط شامل نواخت خیزان (H) است.

¹⁰⁶ . low

¹⁰⁷ . high

همان‌طور که گفتیم گروه تکیه‌ای برابر است با یک گروه نحوی شامل گروه اسمی، فعلی، حرف اضافه‌ای، صفتی یا قیدی یا به عبارتی هسته با وابسته‌های آن. یک گروه تکیه‌ای با ترادف^{۱۰۸} هر یک از الگوهای واجی نواختی بر یک گروه نحوی شکل می‌گیرد.

در زبان فارسی نواخت‌ها به دو صورت تشکیل گروه تکیه‌ای می‌دهند و در واقع بازنمایی واجی گروه تکیه به دو صورت است: یکی نواخت بی‌نشان $L+H^*$ بر روی کلمه‌ها، گروه‌ها و عبارات ندایی چندهجایی که تکیه واژگانی بر روی هجای آخر آنها قرار دارد مثل اسم‌ها و صفت‌ها و دیگری H^* بر روی کلمات محتوایی یک‌هجایی و نیز کلمات دارای تکیه آغازین و اغلب افعال (Sadat Tehrani, 2007, 42). نواخت‌های $L+H^*$ و H^* که تشکیل یک گروه تکیه‌ای را می‌دهند، تکیه زیروهمی^{۱۰۹} نیز نامیده می‌شوند.

شکل ۳-۵: گروه تکیه‌ای LH^* و H

قرار گرفتن علامت ستاره «*» بر روی نواخت H نشانه آن است که این نواخت، نواخت اصلی است زیرا تکیه واژگانی در فارسی اغلب بر روی هجای دوم قرار دارد (Sadat Tehrani, 2007, 42).

برای روشن شدن مطلب، پاره گفتار «هوا امروز ابریه» را در نظر بگیرید که ساختار نوایی آن در مثال ۱ نشان داده شده و نمودار آهنگ آن در شکل ۳-۶ آمده است.

¹⁰⁸ . alignment

¹⁰⁹ . pitch accent

1. hava emruz abri-ye

|| AP1 || AP2 || AP3 ||

|| IP ||

شکل ۳-۶: نمودار آهنگ پاره گفتار « هوا امروز ابری »

همان طور که در شکل نشان داده شده، سه گروه تکیه‌ای دارای نواخت واجی $L + H^*$ هستند.

۳-۳-۵. ساختار AP

یک AP معمولاً از یک کلمه محتوایی به همراه واژه‌بستها تشکیل یافته است. مثلاً گروه « کتابم » که از کلمه محتوایی *ketab* به همراه واژه‌بست *-æm* ترکیب یافته است، یک گروه تکیه‌ای یا AP را می‌سازد. کلمات مرکب مثل « کتابخونه » و اسامی مکرر^{۱۱۰} مثل « صندلی مندلی » نیز یک کلمه محسوب می‌شوند و بنابراین یک AP را می‌سازند.

اما گروه تکیه‌ای می‌تواند بیش از یک کلمه را شامل شود. عوامل متعددی مانند سرعت گفتار^{۱۱۱}، تأکید^{۱۱۲}، کشش^{۱۱۳}، موصول^{۱۱۴} و نیز ساختار اطلاعی^{۱۱۵} بر شکل AP تأثیر می‌گذارند و سبب تغییر نحوه شکل‌گیری یک گروه تکیه‌ای می‌شوند (Sadat Tehrani, 2007, 46).

¹¹⁰ . reduplicative nouns

¹¹¹ . speech rate

¹¹² . focus

¹¹³ . length

¹¹⁴ . subordination

¹¹⁵ . information structure

اگر یک گروه تکیه‌ای AP با واژه‌بست در انتها تولید شود. در صورتی که نواخت مرزنامی واژه‌بست خیزان (h) باشد، معمولاً تغییرات زیروبمی نواخت مرزنامی واژه‌بست (h) بالاتر از نواخت H* تکیه زیروبمی ماقبل واژه‌بست است (Sadat Tehrani, 2007, 47). به طور مثال در جمله ketabi xarid، نواخت H* بر روی هجای دوم ta قرار دارد و نواخت مرزنامی h بر روی واژه‌بست i. بررسی منحنی زیروبمی نشان می‌دهد که نواخت مرزنامی h بالاتر از نواخت واجی H* است.

۳-۳-۶. نواخت مرزناما^{۱۱۶}

بخشی از گروه تکیه که بین تکیه زیروبمی و پایان AP قرار دارد نیز همراه با الگوی نواختی است که نواخت مرزناما نامیده می‌شود. یعنی لبه راست هر AP به وسیله یک نواخت مرزناما مشخص می‌شود که می‌تواند l(low) یا h(high) باشد. در فاصله بین تکیه زیروبمی تا پایان AP گاهی هیچ هجایی وجود ندارد و هجای تکیه بر AP همان هجای پایانی است. در این حالت نواخت مرزناما نیز بر روی هجای تکیه بر قرار می‌گیرد اما گاهی بین تکیه زیروبمی و پایان AP می‌تواند چندین هجا وجود داشته باشد، در این حالت نواخت مرزناما شامل همه این هجاها تا پایان AP می‌شود (Sadat Tehrani, 2007, 42).

یکی از دلایل وجود نواخت مرزناما، تفاوت بین تکیه زیروبمی هسته (NPA^{۱۱۷}) و غیرهسته است. در بسیاری از جملات ساده بی‌نشان، تکیه زیروبمی هسته بر روی آخرین AP در درون یک گروه آهنگ قرار دارد و نواخت مرزنامی آن افتان یا l است. نواخت مرزنامی سایر گروه‌های تکیه‌ای که هسته نیستند، خیزان یا h است. الگوی نواخت تکیه زیروبمی با حروف بزرگ L یا H و الگوی نواخت مرزناما با حروف کوچک l یا h نشان داده می‌شود. تکیه زیروبمی هسته به لحاظ شنیداری برجسته‌ترین تکیه است و سایر کلمات و هجاها بعد از تکیه زیروبمی هسته، تکیه خود را از دست می‌دهند (سادات تهرانی ۲۰۰۷: ۴۳). شکل زیر جایگاه تکیه زیروبمی هسته را نشان می‌دهد که بر روی آخرین AP قرار دارد و بنابراین نواخت مرزنامی آن l است.

شکل ۳-۷: نواخت مرزناما

¹¹⁶ . boundary tone

¹¹⁷ . nuclear pitch accent

در شکل ۳-۸، هریک از نواخت‌های مرزنامی l (گروه زیروبمی هسته) در گروه تکیه‌ای /abri-ye/ و h در دو AP /hava/ و /emruz/ (تکیه زیروبمی غیرهسته) مشخص شده‌اند.

شکل ۳-۸: نواخت مرزنامی هسته و غیرهسته

هرچ‌برگ^{۱۱۸} (۲۰۰۲: ۳۴) تکیه زیروبمی هسته را «به لحاظ شنیداری برجسته‌ترین تکیه در درون یک گروه نوایی» تعریف می‌کند.

به دلیل کاهش نرخ فرکانس پایه F0، تکیه زیروبمی گروه‌های تکیه‌ای از ابتدا به انتهای پاره گفتار به تدریج کاهش پیدا می‌کند (Gussenhoven, 2004). به همین دلیل تغییرات منحنی زیروبمی آخرین گروه تکیه‌ای که حامل تکیه زیروبمی هسته نیز هست، نسبت به سایر گروه‌های تکیه‌ای پایین‌تر است (Sadat Tehrani, 2007, 44).

۳-۷. تکیه زیروبمی هسته (NPA)

گروه تکیه‌ای هسته که پس از آن تکیه سایر گروه‌ها تا انتهای جمله از بین می‌رود، معمولاً آخرین AP در جمله است با نواخت مرزنامی l. سایر APها که تکیه زیروبمی غیرهسته دارند، همراه با نواخت مرزنامی h هستند. به عنوان مثال در جمله زیر کلمه‌ای که زیر آن خط کشیده شده، همراه با NPA است.

1. mina milanam mimune.

در جملات اسنادی مثبت^{۱۱۹}، تکیه زیروبمی هسته بر روی متمم، عنصر بین فاعل و فعل ربطی قرار می‌گیرد (Sadat Tehrani, 2007, 8-9). در مثال زیر بر روی صفت «عالی» قرار گرفته است.

2. hava ?ali mife.

¹¹⁸ . Hirschberg, J

¹¹⁹ . affirmative copular

ساخت پیکره گفتاری هجایی زبان فارسی مبتنی بر الگوی نوایی... □ 33

در این جملات اگر متمم اول جمله تولید شود و یا جمله فاقد فاعل باشد، در هر دو صورت تکیه زیرویمی هسته بر روی متمم قرار می‌گیرد:

3. ʔali miʃe hava.

4. ʔali miʃe.

اگر توصیفگر¹²⁰ دیگری به متمم اضافه شود، آن توصیفگر تکیه NPA را جذب می‌کند:

5. hava ʔali-ye ʔali miʃe.

مکان NPA در جملات (s)ov خبری¹²¹ به خاص¹²² بودن مفعول بستگی دارد. اگر مفعول خاص باشد، NPA بر روی فعل قرار می‌گیرد و اگر مفعول خاص نباشد بر روی مفعول قرار می‌گیرد:

6. ye name-ye mohem umad-e.

7. name mohemm-e' umad.

8. mina film did-e bud.

9. mina film-a ro did-e bud.

در جملات منفی که فعل با نشانگر منفی na منفی شده است، NPA بر روی فعل منفی قرار می‌گیرد:

10. man be una madjun na'budam.

در جملات امری نیز مانند خبری، اگر مفعول خاص باشد، NPA بر روی فعل قرار می‌گیرد و اگر مفعول خاص نباشد بر روی مفعول قرار می‌گیرد:

11. xune bexar!

12. pandʒer' ro beband.

تکیه زیرویمی هسته نمی‌تواند در مکانی بعد از فعل قرار بگیرد مگر در مورد گروه‌های قیدی که جابه‌جا شده‌اند:

13. mina raft-e xune.

¹²⁰ . post-modifier

¹²¹ . declarative

¹²² . specificity

34 □ ساخت پیکره گفتاری هجایی زبان فارسی مبتنی بر الگوی نوایی ...

در جملات سؤالی بله/خیر، با یا بدون ادات سؤالی «آیا»، تکیه زیروبمی هسته بر روی آخرین گروه تکیه‌ای قرار می‌گیرد با این تفاوت که منحنی زیروبمی در سطح بالاتری نسبت به جملات خبری تولید می‌شود. در جملات سؤالی نواخت جمله %H است:

14. *ʃagerda miza ro avordan?*

در جملات پرسشی که با کلمه پرسش ساخته می‌شوند، کلمه پرسشی NPA را جذب می‌کند:

15. *batʃtʃe-ha az koɖʒa ketab xaridan?*

۳-۳-۸. گروه آهنگ

یک یا چند گروه تکیه‌ای (AP) تحت تسلط مستقیم یک گروه آهنگ قرار دارند. گروه آهنگ در جملات ساده برابر با یک پاره گفتار است. به لحاظ واجی، مرز نوایی گروه آهنگ به وسیله نواخت‌های مرزنامی %L یا %H بر روی هجای آخر یا بخشی از هجای آخر تعیین می‌شود و به لحاظ آوایی آغاز یک IP معمولاً همراه با آغاز مجدد منحنی زیروبمی و پایان آن معمولاً همراه با مکث یا کشش واکه‌ای است. معمولاً یک تکیه زیروبمی هسته (NPA) در هر گروه آهنگ وجود دارد (Sadat Tehrani, 2007, 50).

شکل ۳-۹: نواخت گروه آهنگ، در این مثال %L

نواخت مرزنامی %L در انتهای جملات خبری (SOV)، سؤالات بله/خیر، سؤالات استفهامی، جملات امری و ندایی قرار می‌گیرد. نواخت %H در انتهای جملات با سؤالات بله/خیر، سؤالات کوتاه، سؤالات انعکاسی، ساختارهای همپایه و جملات دارای عبارت موصولی به کار می‌رود (Sadat Tehrani, 2007, 50).

۴-۳. هجای فارسی و الگوی نواختی آن

واجگان زبان فارسی از ۶ واکه و ۲۳ همخوان تشکیل شده است و بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های همنشینی واج‌ها در درون هجا، شمار بالقوه هجاها در زبان فارسی ۷۶۳۱۴ خواهد بود. ولی از این تعداد، کمتر از ۶۰۰۰ هجا فعلیت می‌یابند و بقیه ساخت‌های هجایی غیرممکن و یا دارای خلاء هستند.

هجا در زبان فارسی عبارت از یک رشته آوایی پیوسته است که از یک واکه و یک تا سه همخوان تشکیل می‌شود (ثمره ۱۳۷۸). منظور از "رشته آوایی پیوسته" آن است که اجزای سازنده هجا طی یک فرآیند تولید بدون مکث تولید می‌شوند. واکه به منزله مرکز یا هسته یا محور هجاست و همخوان در حکم حاشیه یا دامنه آن است.

در فارسی سه نوع هجا وجود دارد که با قرار دادن C و V به ترتیب به جای همخوان و واکه می‌توان این سه نوع را به صورت CV، CVC و CVCC نشان داد؛ مثلاً در سه کلمه «گو، گوش، گوشت»
/gu/, /guʃ/, /guʃt/

۳-۴-۱. هجای CV

هجای CV متشکل از یک همخوان و یک واکه است. فهرست همخوان‌های فارسی برحسب نحوه تولید در زیر ارائه شده است.

جدول ۳-۲: همخوان‌های زبان فارسی

همخوان	نحوه تولید
b, p, t, d, k, g, q, ʔ	انفجاری
f, v, s, z, ʃ, ʒ, tʃ, dʒ, x, h	سایش و انسایشی
m, n, r, l, j	رسا

واکه‌های فارسی شامل ۶ واکه: a, α, e, o, u, i: است. ترکیب همخوان‌ها با واکه‌ها شامل، ۱۳۸ = ۶ × ۲۳ هجا خواهد بود.

۳-۴-۲. الگوهای نواختی

همان‌طور که گفتیم مقادیر آکوستیکی هجاها به بافت زنجیری و نیز زبرزنجیری گفتار حساس است و از این رو اگر این ویژگی‌های آوایی در برنامه بازسازی گفتار لحاظ شود، گفتار حاصل طبیعی‌تر خواهد بود.

الگوی نواختی عبارت است جایگاه و برجستگی هجا در ساختار نوایی. عوامل مؤثر بر الگوی نواختی هجا را می‌توان شامل، جایگاه هجا در ساختار نوایی، تکیه واژگانی، نوع جمله، تأکید، سرعت گفتار، ساختار اطلاعی^{۱۲۳} و غیره دانست. علاوه بر عوامل نوایی، عوامل زنجیری گفتار نیز بر مشخصه‌های آکوستیکی هجاها قابل بررسی است. تأثیر هریک از این موارد بر ویژگی‌های آکوستیکی هجا به تفصیل در ادامه ارائه خواهد شد و برای این منظور هجای /bi/ به عنوان مثال به کار می‌رود.

الف) عامل بافت زنجیری

ویژگی‌های همخوان‌ها و واکه‌های مجاور:

مشخصه‌های آکوستیکی هجای /bi/ تحت تأثیر مشخصه‌های آکوستیکی همخوان و واکه ماقبل آن (/Vbi/، /Cbi/) و نیز مشخصه‌های آکوستیکی همخوان مابعد (/biC/) آن قرار دارد (منظور از C یعنی یک همخوان و V یعنی یک واکه). تغییر مشخصه‌های آوایی در این حالت به دنبال فرایندهای زنجیری گفتار مثل هم‌تولیدی روی می‌دهد.

ب) عامل بافت نوایی

۱- جایگاه هجا در کلمه: آغاز، میان یا پایان کلمه

مشخصه‌های آکوستیکی هجای /bi/ در آغاز کلمه /bidar/ با مشخصه‌های آن در میان کلمه /ʔabidar/ و پایان کلمه /ʔabi/ تفاوت بسیار دارد. همان‌طور که در بخش ۳-۱-۱ گفته شد، دو همبسته ساختار نوایی افزایش دیرش و تقویت نوایی سبب تغییر مشخصه‌های آکوستیکی هجا در هر یک از این مواضع نوایی می‌شود.

۲- تکیه واژگانی: هجای تکیه‌بر واژگانی، هجای بی‌تکیه

مشخصه‌های آکوستیکی هجای /bi/ بسته به آن که در جایگاه تکیه‌بر واژگانی باشد، به عنوان مثال در کلمه /ʔabi/ متفاوت است نسبت به وقتی که در جایگاه بی‌تکیه واژگانی مثلاً در کلمه /bida'r/ باشد. همان‌طور که در بخش ۳-۱-۲ گفته شد، تکیه بر مشخصه‌های آکوستیکی مانند دیرش و قوت همخوانی (تماس زبانی-کامی) تأثیر دارد.

۳- تکیه زیرویمی: هسته، غیرهسته

مشخصه‌های آکوستیکی هجا بسته به این که در کلمه دارای تکیه زیرویمی هسته باشد یا نباشد، متفاوت است. مشخصه‌های آکوستیکی هجا بسته به این که با نواخت‌های زیرویمی H یا L، نواخت‌های مرزنامی h یا l و یا نواخت‌های جمله H% یا L% مترادف داشته باشد، متفاوت است.

در یک AP هسته، نواخت L با همخوان ماقبل واکه تکیه‌بر و نواخت H با همخوان بعد از واکه تکیه‌بر مترادف دارد (Sadat Tehrani, 2007, 5).

• تکیه زیرویمی هسته:

در مثال‌هایی زیر گروه تکیه هسته با خط‌کشی زیرین مشخص شده و نواخت زیرویمی و مرزنامی کلمه حامل هجای bi در زیر آن ارائه شده است.

✓ تکیه واژگانی روی هجای 'bi، مترادف با نواخت زیرویمی H*، نواخت مرزنامی l.

1. abi' bud.

L+H*1

✓ تکیه واژگانی روی هجای 'bi و مترادف با نواخت زیرویمی H*، نواخت مرزنامی l، در انتهای جمله و همراه با نواخت جمله L%.

2. hame raftand to labi'.

L+H*1 L%

✓ فاقد تکیه واژگانی، مترادف با نواخت زیرویمی L و نواخت مرزنامی l.

3. bida'r bud.

L+H*1

✓ فاقد تکیه واژگانی و مترادف با نواخت زیرویمی L، نواخت مرزنامی l و نواخت جمله L%.

4. damha raftand to bife'.

L+H*1 L%

• تکیه زیروبمی غیرهسته:

✓ تکیه واژگانی روی هجای 'bi و ترادف با نواخت زیروبمی H* و نواخت مرزنامی h.

5. ?abi'-ye rofæ'n bud.

L+H*h

✓ فاقد تکیه واژگانی، ترادف با نواخت زیروبمی L و نواخت مرزنامی h.

6. bidar-e bidar bud.

L+H*h

۴- نوع جمله: مشخصه‌های آکوستیکی هجا تحت تأثیر نوع جمله و مشخصه‌های نوایی جملات متفاوت است.

✓ جملات سؤالی

سه تفاوت آوایی بین جملات خبری و سؤالی بله/خیر عبارتند از: بالا بودن میزان زیروبمی در NPA در جملات سؤالی نسبت به خبری، بالا بودن میزان زیروبمی کلی جملات سؤالی بله/خیر نسبت به جملات خبری و در نهایت افزایش کشش پایانی در جملات سؤالی به ویژه افزایش کشش واژه‌های پایانی (Sadat Tehrani, 2007, 79). به نظر می‌رسد بالا بودن کلی منحنی زیروبمی در جملات سؤالی سبب افزایش زیروبمی نواخت L در این جملات نسبت به جملات خبری شود.

7. damha raftand to un bife'-he?

L+H*1 H%

8. hame raftand to labi'-ye?

L+H*1 H%

در جملات سؤالی بله/خیر مانند مثال‌های زیر که هجای تکیه‌بر NPA هجای پایانی IP نیز هست، نواخت مرزنامی l به لحاظ آوایی ظاهر نمی‌شود (Sadat Tehrani, 2007, 72).

9. damha raftand to bi|e'?

L+H* H%

10. hame raftand to l|bi'?

L+H* H%

✓ جملات هم پایه

در جملات هم پایه، نواخت مرزنامی IP اول H% است زیرا جمله ناتمام است در نواخت نواخت H% در جملات هم پایه به جمله معنای ناقصی می دهد به گونه ای که شنونده در انتظار ادامه گفتار است. نواخت مرزنامی آخرین AP که NPA جمله است، نیز h است (Sadat Tehrani, 2007, 102):

اگر بین NPA و حرف ربط هجاهای دیگری باشد، آنها نیز با زیرومی بالا تولید می شوند زیرا نواخت مرزنامی تکیه زیرومی هسته به انتهای IP گسترش پیدا می کند (Sadat Tehrani, 2007, 103):

11. resid bita va behef goftam.

L+H*h H%

گسترش نواخت مرزنامی بالای AP «رسید» به «بیتا» سبب می شود این گروه اسمی هیچ تکیه زیرومی نداشته باشد (با میزان زیادی افتادگی^{۱۲۴} یا کاهش فرکانس پایه). این حذف تکیه^{۱۲۵} تا پایان IP اول ادامه پیدا می کند (Sadat Tehrani, 2007, 103).

۵- پی چسب

پی چسب به گروه تکیه ای متصل می شود و نواخت مرزنامی آن AP بر روی آن قرار می گیرد. میزان نواخت مرزنامی پی چسب بالاتر از H* است. در مثال زیر، واکه /i/ یک پی چسب است که هجای /bi/ را می سازد و نواخت مرزنامی h بر روی آن قرار می گیرد.

12. si'bi az deraxt ofta'd.

¹²⁴ . declination

¹²⁵ . deaccentuation

L+H* h

۶- تأکید

منظور از تأکید، تأکید تقابلی^{۱۲۶} است که به معنای برجسته کردن یک یا چند عنصر در کلام نسبت به سایر عناصر آن (Sadat Tehrani, 2007, 136). مثلاً در جمله "من علی را دیدم"، «علی» در تقابل با افراد دیگر مثلاً «حسن یا مریم» قرار گرفته است: «من علی را دیدم نه مریم را»

واجشناسی تأکید

سازه‌ای که مورد تأکید واقع شده، یک گروه تکیه‌ای (AP) مجزا تشکیل می‌دهد که الگوی نواختی آن تفاوتی با سایر گروه‌های تکیه‌ای معمولی ندارد و به صورت (L+)H* است. نواخت مرزنامی آن نیز افتان است. به لحاظ آوایی هم میزان زیروبمی AP‌های تأکیدی بالاتر و هم دیرش آنها نسبت به گروه‌های تکیه‌ای معمولی بیشتر است. یک AP تأکیدی، تکیه زیروبمی هسته (NPA) یک IP را به وجود می‌آورد و سبب می‌شود سایر سازه‌ها تا انتهای جمله تکیه خود را از دست بدهند (Sadat Tehrani, 2007, 137). مثال:

13. ?asemun emruz ?abi'-ye.

14. ?asemun emru'z ?abi'-ye.

در جمله اول سه AP وجود دارد که الگوی نواختی هر سه L+H* است. نواخت مرزنامی دو AP اول خیزان و نواخت مرزنامی گروه آخر که NPA است، افتان می‌باشد. در جمله دوم فقط دو AP دیده می‌شود یکی AP فاعل (?asemun) و دیگری AP قید (emru'z). الگوی نواختی هر دو L+H* است. از آنجا که تأکید بر روی قید قرار دارد، سازه‌های پس از آن تکیه خود را از دست می‌دهند. قید سازه تأکید شده است و همان‌طور که گفتیم سازه تأکیدی، تکیه زیروبمی هسته در جمله را می‌سازد و بنابراین نواخت مرزنامی آن افتان است.

همان‌طور که گفتیم در جملات زیر تکیه زیروبمی هسته بر روی قیده‌های مکان «بیشه و لابی» قرار دارد.

¹²⁶ . contrastive focus

15. damha raftand to bife'.

$L+H*1 L\%$

16. hame raftand to labi'.

$L+H*1 L\%$

اگر دو قید «بیشه و لابی» با تأکید تولید شوند، در این صورت الگوی نواختی آنها متفاوت نخواهد بود اما به لحاظ آوایی، با زیروبمی بالاتر و دیرش بیشتر تولید خواهند شد (Sadat Tehrani, 2007, 139).

17. damha raftand to bife'.

$L+H*1 L\%$

18. hame raftand to labi'.

$L+H*1 L\%$

۳-۴-۳. بررسی آکوستیکی گروه تکیه‌ای

همه عوامل نوایی که در بالا اشاره شد، بر مشخصه‌های آکوستیکی آواها و بنابراین هجاها تأثیر می‌گذارند. سادات تهرانی (۲۰۰۷: ۱۹۰-۲۰۳) به بررسی آکوستیکی سه AP متفاوت (۱) AP با نواخت مرزنامی h، (۲) AP با نواخت مرزنامی l و (۳) AP تأکیدی می‌پردازد. سه گروه تکیه‌ای که وی مورد مطالعه قرار می‌دهد، در جملات زیر نشان داده شده‌اند:

1) diruz nama'mun umad.

$L+H* h$

2) mal-e nama'mun bud.

$L+H* l$

3) mal-e nama'mun bud.

$L+H* l$

وی پارامترهای دیرش گروه تکیه‌ای، واکه‌ها و همخوان‌های ماقبل و مابعد واکه تکیه‌بر و نیز میزان ترادف L و H را با واکه تکیه و واج‌های اطراف آن را اندازه‌گیری می‌کند. نتایج وی نشان می‌دهد:

(۱) نواخت L همواره با همخوان ماقبل واکه تکیه‌بر ترادف دارد (در مثال بالا با m). در AP‌های تأکیدی با آغازه این همخوان ترادف دارد. در AP با نواخت h با میانه همخوان و در AP با نواخت l اما غیر تأکیدی با بین آغازه و میانه همخوان ترادف دارد

(۲) ترادف نواخت H به نواخت مرزنا بستگی دارد. اگر نواخت مرزنا h باشد، H با میانه واکه پی‌چسب ترادف دارد (در مثال بالا با u در پی‌چسب). اگر نواخت مرزنا l باشد، نواخت H با همخوان بعد از واکه تکیه‌بر ترادف دارد (در مثال بالا با m در پی‌چسب).

(۳) دیرش یک AP تأکیدی به طور معناداری بیشتر از یا AP با نواخت مرزنا h است.

(۴) دیرش یک AP غیر تأکیدی با نواخت مرزنا l بین دو AP دیگر قرار دارد و تفاوت معناداری با آنها ندارد.

(۵) واکه ماقبل واکه تکیه‌بر در AP‌های تأکیدی به طور معناداری بلندتر از AP‌هایی است که نواخت مرزنا آنها h است اما AP‌های غیر تأکیدی با نواخت مرزنا l از این لحاظ تفاوت معناداری با دو AP دیگر ندارند.

(۶) دیرش واکه تکیه‌بر در AP‌های تأکیدی به طور معناداری بلندتر از دو AP دیگر است.

(۷) دیرش واکه پی‌چسب در AP با نواخت مرزنا h به طور معناداری کوتاه‌تر از دو AP دیگر است.

(۸) میزان زیروبمی در دره L بسیار نزدیک به یکدیگر است و تفاوت معناداری بین سه AP نشان نمی‌دهد.

(۹) میزان زیروبمی در قله H بین سه AP متفاوت از یکدیگر است اما تفاوت معناداری نشان نمی‌دهد.

۱۰) میزان زیروبمی نرمال شده (اختلاف H و L تقسیم بر میانگین آنها) در APهای غیر تأکیدی با نواخت مرز نمای l به طور معناداری کمتر از دو AP دیگر (AP تأکیدی و AP با نواخت مرز نمای h) است.

سادات تهرانی (۲۰۰۷) سه گروه تکیه‌ای (AP) را در میان سه جمله خبری قرار می‌دهد. نتایج پژوهش‌های آوایی نشان داده که جایگاه تأثیر مهمی بر مقادیر آکوستیکی پارامترهای آوایی دارد. نرخ گفتار متغیر دیگری است که هم بر عناصر زنجیری و هم زبرزنجیری تأثیر بسزایی دارد. بنابراین می‌توان تفاوت APها را براساس این متغیرها و نیز عوامل دیگری مانند پرسش، ندا، تعجب و غیره نیز بررسی نمود.

فصل چهارم

پیکره متنی

۴. مقدمه

در این پروژه سعی بر آن است تا با استخراج هجای حساس به بافت نوایی در برنامه بازسازی گفتار، گفتار حاصل طبیعی و به گفتار انسانی نزدیکتر باشد. اما از آنجا که پرداختن به همه تفاوت‌های نوایی هجاها و لحاظ کردن همه این تفاوت در برنامه بازسازی گفتار پیچیده و دشوار است بنابراین هجاهای مورد نظر تنها از چهار بافت نوایی زیر استخراج می‌شوند:

- ۱- هجای بی‌تکیه و ازگانی
- ۲- هجای تکیه‌بر و ازگانی، تکیه زیرویمی غیرهسته
- ۳- هجای تکیه‌بر و ازگانی، تکیه زیرویمی هسته، نواخت مرزی افتان
- ۴- هجای تکیه‌بر و ازگانی، تکیه زیرویمی هسته، نواخت مرزی خیزان

۴-۱. طراحی جملات حامل هجاهای نوایی:

همان‌طور که گفته شد از ترکیب همخوان‌ها با واکه‌ها 138 ($23 \times 6 = 138$) هجای CV بدست می‌آید که با احتساب چهار بافت نوایی، تعداد نمونه‌ها به 552 ($138 \times 4 = 552$) خواهد رسید. تولید نمونه‌ها در گفتار پیوسته و در درون جمله صورت خواهد گرفت. بافت تولید هجاهای نوایی نیز کنترل خواهد شد بدین صورت که بافت واکه‌ای قبل یا بعد هر هجای نوایی، واکه‌های افتاده /a/ یا /ɑ/ خواهد بود زیرا مشخصه‌های آکوستیکی همخوان‌ها در بافت واکه‌های افتاده کمتر تحت تأثیر

هم تولیدی قرار می‌گیرد. در بافت همخوانی قبل یا بعد هجای نوایی، همخوان واکنار لبی /b/ تولید خواهد شد. مشخصه‌های تولیدی همخوان‌های لبی نیز تأثیر کمتری بر واکنه هجای نوایی دارد.

هجاهای نوایی در درون کلمه و جمله تولید می‌شوند. اما از آنجا که ممکن است کلمه‌ای در فارسی وجود نداشته باشد که بافت واکنه‌ای و همخوانی شرح داده‌شده در بالا را داشته باشد، بنابراین برخی از هجاهای نوایی در درون کلمات بی‌مفهوم و یا جملات بی‌معنا گنجانده شده‌اند.

هجاهای نوایی در کلمات دو هجایی تولید می‌شوند زیرا اگر تعداد هجاها افزایش پیدا کند، به‌ویژه بر هجای بی‌تکیه در آغاز کلمه تأثیر گذاشته و سبب تضعیف بیش‌ازحد آن می‌شود. در کلمات تک‌تکیه‌بر نیز با ایجاد تکیه دومین و یا سومین در کلماتی که بیش از دو هجا دارند، سبب کاهش و تضعیف تکیه در هجای تک‌تکیه‌بر می‌شود.

۴-۲. هجای بی‌تکیه واژگانی

در زبان فارسی هجای بی‌تکیه در آغاز یا میان کلمه قرار دارد. برای تولید پیکره گفتاری، هجاهای بی‌تکیه در آغاز کلمه و در ابتدای جمله قرار دارند اما برای مشخص شدن قطعه بست همخوان‌های گرفته و جدا کردن آن از سکوت، حرف اضافه «با» یا «تا» قبل از هجاهای مورد نظر قرار می‌گیرد تا بدین طریق با جدا شدن قطعه بست همخوان از سکوت، دیرش قطعه بست مشخص شده و امکان تقطیع ناحیه بست نیز میسر باشد. برای این منظور واکنه /a/ در کلمات /ba, ta/ «با و تا» قبل از هجاهای نوایی قرار می‌گیرد. تولید هجاهای بی‌تکیه در گفتار پیوسته (جمله) و در کلماتی صورت می‌گیرد که دارای تکیه زیروبمی غیر هسته (H*) هستند.

آغاز هجای پس از هجای بی‌تکیه، با همخوان لبی واکنار /b/ تولید می‌شود زیرا همخوان‌های لبی برخلاف سایر همخوان‌ها (لثوی یا کامی) گذرهای سازه‌ای واکنه‌ها را کمتر تحت تأثیر خود قرار می‌دهند. تولید هر آواها در زنجیره گفتار تحت تأثیر آوای قبلی و بعدی خود است. سازه‌های واکنه‌ای تحت تأثیر محل تولید و نحوه تولید همخوان بعد و قبل خود قرار می‌گیرند و معمولاً مقادیر فرکانسی آنها در آغاز^{۱۲۷} یا پایانه^{۱۲۸} افزایش یا کاهش پیدا می‌کند. استیونس^{۱۲۹} (۲۰۰۰، ۳۴۳، ۳۵۷، ۳۶۷) تفاوت تغییرات گذرهای سازه‌ای در همخوان‌های لبی، لثوی و کامی را بدین صورت نشان می‌دهد که همخوان‌های لبی سبب کاهش هر سه سازه F1، F2، F3 می‌شوند و دیرش قطعه گذر نیز بسیار

¹²⁷ . vowel onset

¹²⁸ . vowel offset

¹²⁹ . Stevens, K. N.

کوتاه در حدود ۵ تا ۱۰ میلی ثانیه است اما در همخوان‌های لثوی و کامی الگوی یکسانی مشاهده نمی‌شود و تغییرات هر سه سازه به یک صورت، افزایش یا کاهش نمی‌یابد و علاوه بر آن دیرش قطعاً گذر نیز طولانی‌تر است. برای تهیه پیکره هجایی لازم است که بافت پس از هر هجا به گونه‌ای باشد که کمترین تأثیر را بر هجای تقطیع شده اعمال نماید و بنابراین برای تولید گفتار طبیعی و روان در تبدیل متن به گفتار پردازش هجاها بهتر و در زمان کمتری صورت گیرد.

همخوان لبی واکدار /b/ نیز بر جفت بیواک آن /p/ اولویت دارد زیرا در طول بست تارهای صوتی ارتعاش می‌کنند و نواخت بدون قطع ادامه پیدا می‌کند.

هجای بی‌تکیه در درون جملات منفی با علامت نفی /na, ne/ یا جملات اسنادی تولید می‌شود زیرا بدین طریق تکیه زیروبمی هسته بر روی فعل منفی یا مسند قرار گرفته و بنابراین هجای بی‌تکیه در درون کلمه‌ای تولید می‌شود که تکیه زیروبمی غیرهسته دارد.

۴-۲-۱. همخوان‌های انفجاری

/p/

هجاء	كلمه	جملهء حامل
/pi/	/pibi/	با پی بی حرف نزد.
/pe/	/peba/	با پیاء حرف نزد.
/pa/	/pabi/	با پیی حرف نزد.
/pa/	/pabe/	فاصله تا پایه زیاده .
/po/	/pobi/	با پیی حرف نزد.
/pu/	/pubi/	با پوی حرف نزد.

/b/

هجاء	كلمه	جمله
/bi/	/bibak/	با بی باك حرف نزد.
/be/	/bebo/	با بیو حرف نزد.
/ba/	/babu/	با بیو حرف نزد.
/ba/	baba	با بابا حرف نزد.
/bo/	/bobob/	با بیو حرف نزد.
/bu/	/bubar/	اون كرم با بوبر گروه.

/t/

هجاء	كلمه	جمله
/ti/	/tibag/	با تی بگ گرون می شه.
/te/	/tebar/	با تبار موافق نیست.
/ta/	/tabar/	با تبر شكسته نمی شه.
/ta/	/tabut/tabana/	با تابوت حمل نشد.
/to/	/tobe/	با توبه درست نمی شه.
/tu/	/tuborg/	با توبرگ هضم نمی شه.

/d/

جمله	کلمه	هجاء
با ديبا حرف نزد.	/diba/	/di/
با دبیت نمی شه خرید.	/debit/	/de/
با دبیر علوم حرف نزد.	/dabir/	/da/
با دابی حرف نزد.	/dabi/	/da/
با دوبار دیدن درست نمی شه.	/dobar/	/do/
با دوبي بازی نکرد.	/dubi/	/du/

/k/

جمله	کلمه	هجاء
صبحانه با کيبی عالی.	/kibi/	/ki/
اختلاف ساعت با کبک زیاد.	/kebek/	/ke/
با کباب خوشمزه ست.	/kabab/kabed	/ka/
با کابوس بیدار نشد.	/kabus/	/ka/
مسمومیت با کبالت خطرناکه.	/kobalt/	/ko/
فاصله تا کوبا زیاد.	/kuba/	/ku/

/g/

جمله	کلمه	هجاء
با گیبون حرف نزد.	/gibon/	/gi/
با گبا حرف نزد.	/geba/	/ge/
با گبی حرف نزد.	/gabbe/gabi	/ga/
فاصله تا گابن زیاد.	/gabon/	/ga/
با گوبلز حرف نزد.	/gobelz/	/go/
با گوبی حرف نزد.	/gubi/	/gu/

/q/

جمله	کلمه	هجاء
با قیو نرفت.	/qibo/	/qi/
با قبال حرف نزد.	/qebal/	/qe/
با قبول موافق نیست.	/qabul/	/qa/
با قابوس نرفت.	/qabus/	/qa/
با غبار کهنه تره.	/qobar/	/qo/
تا غوبی راه زیاده.	/qubi/	/qu/

/ʔ/

جمله	کلمه	هجاء
با عیبال حرف نزد.	/ʔibal/	/ʔi/
با عباد حرف نزد.	/ʔebad/	/ʔe/
با عبوس حرف نمی زنم.	/ʔabad//ʔabus/	/ʔa/
با عابر حرف نمی زنه.	/ʔabad/ʔaber	/ʔa/
با عبور از اینجا نمی رسی.	/ʔobejd/ʔobur	/ʔo/
با عبورز حرف نزد.	/ʔuberz/	/ʔu/

۴-۲-۲. همخوان‌های سایشی

/f/

جمله	توضیحات	کلمه	هجاء
با فیبا حرف نزد.	فدراسیون بستکبال	/fiba/	/fi/
با فبو حرف نزد.		/febo/	/fe/
با فبی حرف نزد.		/fabi/	/fa/
با فابارم کار نکرد.	کمپانی اسلحه	/fabarm/	/fa/
با فوکر پرواز نکرد.		/foker/	/fo/
تا فوبوس فاصله زیاده.	بزرگترین ماه مریخ	/fubus/	/fu/

/v/

جمله	کلمه	هجاء
با ویبی حرف نزد.	/vibi/	/vi/
با وبر حرف نزد.	/vebal/veber/	/ve/
با ویا مبارزه نکرد.	/vaba/	/va/
با وابی کار نکرد.	/vabi/	/va/
با وبان حرف نزد.	/voban/	/vo/
با وویی حرف نزد.	/vubi/	/vu/

/s/

جمله	کلمه	هجاء
با سیبا پول نگرفت.	/siba/	/si/
با سییل بازی می کرد.	/sebil/	/se/
با صبا حرف نزد.	/saba/	/sa/
با صابون نشست.	/sabun/	/sa/
با ثبات رفتار نکرد.	/sobat/	/so/
با سوبا حرف نزد.	/suba/	/su/

/z/

جمله	کلمه	هجاء
با زیبا حرف نزد.	/ziba/	/zi/
با زبل کار می کرد.	/zebun//zebel/	/ze/
با زبان خودش حرف نزد.	/zaban/	/za/
تا زابل فاصله زیاده.	/zabol/	/za/
با زوبا تفاوت نداره.	/zoba/	/zo/
با زوبین حرف نزد.	/zubin/	/zu/

/ʃ/

جمله	کلمه	هجاء
با شیبک حرف نزد.	/ʃiba/ ʃibak	/ʃi/
با شبا کار نمی کرد.	/ʃeba/	/ʃe/
با شبان نرفت.	/ʃaban/	/ʃa/
با شاباش جشن نگرفتند.	/ʃabaʃ/	/ʃa/
با شیر حرف نزد.	/ʃobejr/	/ʃo/
با شوبرز حرف نزد.	/ʃuberz/	/ʃu/

/ʒ/

جملات	توضیحات	کلمه	هجاء
با ژیبو کار نکرد.	شرکت اتصالات ژیبو	/ʒibo/	/ʒi/
با ژبو حرف نزد.		/ʒebu/	/ʒe/
تا ژبا فاصله زیاده.	نام رودخانه ای در افریقا- دهخدا	/ʒaba/	/ʒa/
با ژابیز سفر نرفت.	گروه طبیعتگردی ژابیز گیاه بومادران	/ʒabiz/	/ʒa/
با ژبو حرف نزد.		/ʒobo/	/ʒo/
با ژوبین حرف نزد.	اسم خاص	/ʒubin/	/ʒu/

/x/

جمله	کلمه	هجاء
با خیبو حرف نزد.	/xibo/	/xi/
با خبیر حرف نزد.	/xebir/	/xe/
تا خبر خیلی مونده.	/xabar/	/xa/
با خابان حرف نزد.	/xaban/	/xa/
با خوبو حرف نزد.	/xobo/	/xo/
با خوبی زندگی نکردند.	/xubi/	/xu/

/h/

جمله	کلمه	هجاء
با هیبا حرف نزد.	/hiba/	/hi/
با هبو حرف نزد.	/hebo/	/he/
با هبی حرف نزد.	/habi/	/ha/
با هابل کار نکرد.	/habel/	/ha/
با حباب بازی می کرد.	/hobab/	/ho/
با هوبی بازی نکرد.	/hubi/	/hu/

۴-۲-۳. همخوان‌های انسایشی

/tʃ/

جمله	کلمه	هجاء
با چیبو کار نکرد.	/tʃibo/	/tʃi/
تا چبار فاصله زیاده.	/tʃebar/	/tʃe/
تا چبین فاصله زیاده.	/tʃabin/	/tʃa/
با چابک حرف نزد.	/tʃabok/	/tʃa/
تا چوباز فاصله زیاده.	/tʃobaz/	/tʃo/
با چوبین کار نکرد.	/tʃubin/	/tʃu/

/dʒ/

جمله	کلمه	هجاء
با جیبای پر پول نرفت.	/dʒiba/	/dʒi/
با جبال البرز مقایسه نکن.	/dʒebal/	/dʒe/
با جبین گشاده پذیرفت.	/dʒabin/	/dʒa/
با جابر حرف نزد.	/dʒaber/	/dʒa/
با جبیر حرف نزد.	/dʒobejr/	/dʒo/
تا جوبای آب فاصله زیاده.	/dʒuba/	/dʒu/

۴-۲-۴. همخوان‌های رسا

/m/

جمله	کلمه	هجاء
با میبو وصل نشد.	/mibo/	/mi/
تا مبو فاصله زیاده.	/mebo/	/me/
با مبی مشکل نداشت.	/mabi/	/ma/
با مابی حرف نزد.	/mabi/	/ma/
با مبین حرف نزد.	/mobin/	/mo/
با موبیز الک نکرد.	/mubiz/	/mu/

/n/

جمله	کلمه	هجاء
تا نیا راه زیاده.	/niba/	/ni/
با نبات بومی نکاشت.	/nebat/	/ne/
با نبات نخورد.	/nabat/	/na/
با نبود آب ممکن نیست.	/nabud/	/na/
با نوبل خوشحال شد.	/nobel/	/no/
با نوبان حرف نزد.	/nuban/	/nu/

ساخت پیکره گفتاری هجایی زبان فارسی مبتنی بر الگوی نوایی ... □ 56

از آنجا که در همخوان‌های رسا، روان^{۱۳۰} و غلت^{۱۳۱}، تولید قطعه گرفتگی بسیار کوتاه و همراه با الگوی سازه‌ای شبیه به واکه‌هاست، بنابراین به جای تولید واکه قبل از این همخوان‌ها، همخوان انسدادی /b/ در بافت ماقبل تولید می‌شود تا تشخیص سیگنال آنها راحت‌تر صورت گیرد.

/r/

هجا	کلمه	جمله
/ri/	/riba/	تو خواب ربا حرف می‌زنه.
/re/	/reba/	تو خواب ربا حرف می‌زنه.
/ra/	/rabab/	تو خواب رباب حرف می‌زنه.
/ra/	/rabet/	از رو کتاب رابط فلزی می‌ساخت.
/ro/	/robat/	از رو کتاب ربات درست می‌کنه.
/ru/	/rubah/	با روباه فرار نکرد.

/l/

هجا	کلمه	جمله
/li/	/libi/	تو این کتاب لیبی بزرگه.
/le/	/lebas/	تو این کتاب لباس نکشیده.
/la/	/labe/	این کتاب لبه‌ی تیزی داره.
/la/	/labe/labi/	تو این کتاب لابی آموزش می‌ده.
/lo/	/lobo/	تو این کتاب لوبو خیلی قشنگه.
/lu/	/lubija/	تو این کتاب لوبیا نکشیده.

¹³⁰ . liquid

¹³¹ . glide

/j/ «ی»

جمله	بافت	کلمه	هجاء
تو خواب یی با حرف می زنه.	/b-b/	/jiba/	/ji/
تو خواب یبار پرید.		/jebar/	/je/
توی این کتاب یباب زیاده.	خراب، ویرانه	/jabab/	/ja/
تو این کتاب یابو زیاده.		/jabu/	/ja/
تو خواب یوبال حرف می زنه.		/jobal/	/jo/
تو این کتاب یوبیل قانونی شده.	سال و قانون یوبیل در مسیحیت	/jubil/	/ju/

۳-۴. هجای تکیه بر واژگانی

در این جملات کنترل بافت با تولید همخوان /b/ بعد از هجاهای نوایی صورت گرفته است. برای تولید هجای تکیه بر دارای تکیه زیرویمی غیرهسته، کلمات حامل هجاهای نوایی بیشتر در جملات اسنادی یا منفی تولید می‌شوند. برای تولید هجای تکیه بر دارای تکیه زیرویمی هسته، این هجاهای بیشتر در جملات اسنادی تولید شده‌اند و یا کلمه حامل هجای نوایی به عنوان قید در جایگاه پس از فعل جمله خبری تولید شده، که در این صورت تکیه زیرویمی هسته بر روی آن قرار می‌گیرد. برای تولید هجای تکیه بر دارای تکیه زیرویمی هسته و سؤالی، کلمات حامل در پایان جمله و به صورت سؤالی تولید می‌شوند.

۴-۳-۱. همخوان‌های انسدادی

/p/

جمله	زیروبمی	کلمه	هجاء
احزاب <u>چپی</u> برنده شدند.	غیر هسته، H*	/tʃapi/	/pi/
علی <u>چپی</u> بود	هسته-افتان، L*		
علی شد <u>چپی</u> ؟	هسته-خیزان، H%		
روستای گپه بزرگه.	غیر هسته	/gape/	/pe/
مال گپه بود.	هسته-افتان		
رفت گپه؟	هسته-خیزان		
په په برنده شد.	غیر هسته	/papa/	/pa/
مال په په بود.	هسته-افتان		
رفت پیش په په؟	هسته-خیزان		
پاپا <u>برنده</u> شد.	غیر هسته	/papa/	/pa/
مال <u>پاپا</u> بود.	هسته-افتان		
رفت پیش <u>پاپا</u> ؟	هسته-خیزان		
نیو برنده شد.	غیر هسته	/napo/	/po/
مال نیو بود.	هسته-افتان		
رفت پیش نیو؟	هسته-خیزان		
هاپو <u>برنده</u> شد.	غیر هسته	/hapu/, takapu	/pu/
مال <u>هاپو</u> بود.	هسته-افتان		
داد به <u>هاپو</u> ؟	هسته-خیزان		

جمله	زیرویمی	کلمه	هجاء
لبی به گوش می رسه.	غیر هسته	/labi/	/bi/
لبی بود.	هسته-افتان		
گفتی لبی؟	هسته-خیزان		
رو لبه بلند شد.	غیر هسته	/labe/tabe	/be/
رفت رو لبه.	هسته-افتان		
رفت رو لبه؟	هسته-خیزان		
سوره نبا به گوش می رسه.	غیر هسته	/naba/gaba/	/ba/
مال نبا بود.	هسته-افتان		
گفتی سوره نبا؟	هسته-خیزان		
صبا برنده شد.	غیر هسته	/saba/	/ba/
رفت پیش صبا.	هسته-افتان		
رفت پیش صبا؟	هسته-خیزان		
تابو بسیار بده.	غیر هسته	/tabo/	/bo/
تابو بود.	هسته-افتان		
شد تابو؟	هسته-خیزان		
لبو با گوشت می پخت.	غیر هسته	/labu/	/bu/
مال لبو بود.	هسته-افتان		
خریدی لبو؟	هسته-خیزان		

هجاء	كلمه	زيروبمى	جمله
/ti/	/kati/,	غير هسته	كتى برنده شد.
		هسته-افتان	رفت پيش <u>كتى</u> .
		هسته-خيزان	رفت پيش <u>كتى</u> ؟
/te/	/kate/	غير هسته	كته با ماست مى خوره.
		هسته-افتان	مال <u>كته</u> بود.
		هسته-خيزان	مى پزى <u>كته</u> ؟
/ta/	/pata/	غير هسته	پته برنده مى شه.
		هسته-افتان	مال <u>پته</u> بود.
		هسته-خيزان	رفت پيش <u>پته</u> ؟
/ta/	/?ata/xata,	غير هسته	عطا برنده شد.
		هسته-افتان	مال <u>عطا</u> بود.
		هسته-خيزان	رفت پيش <u>عطا</u> ؟
/to/	/tato/	غير هسته	تتو به اين روش <u>خوبه</u> .
		هسته-افتان	مال <u>تتو</u> بود.
		هسته-خيزان	بلدى <u>تتو</u> ؟
/tu/	/patu/	غير هسته	يه پتو با بالش مى خره.
		هسته-افتان	مال <u>پتو</u> بود.
		هسته-خيزان	خرىدى <u>پتو</u> ؟

جمله	زیروبمی	کلمه	هجاء
یدی بهتره.	غیر هسته	/badi/yadi	/di/
یدی بود.	هسته-افتان		
بلدی کار یدی؟	هسته-خیزان		
داده باید خوب باشه.	غیر هسته	/sade/, bade, /dade/	/de/
ساده بود.	هسته-افتان		
خریدی باده؟	هسته-خیزان		
دد برنده شد.	غیر هسته	/dada/	/da/
مال دد بود.	هسته-افتان		
رفت پیش دد؟	هسته-خیزان		
فدا برنده شد.	غیر هسته	/?ada//fada/	/da/
فدا بود.	هسته-افتان		
بشه فدا؟	هسته-خیزان		
کادو با کاغذ پیچیده شد.	غیر هسته	/kado/	/do/
کادو بود.	هسته-افتان		
می خری کادو؟	هسته-خیزان		
کدو با ماست خوشمزه ست.	غیر هسته	/kadu/	/du/
کدو بود.	هسته-افتان		
می خری کدو؟	هسته-خیزان		

جمله	زیرویمی	کلمه	هجا
ساکی برنده شد.	غیر هسته	/saki/	/ki/
مال ساکی بود.	هسته-افتان		
رفت پیش ساکی؟	هسته-خیزان		
رکه بزرگه.	غیر هسته	/lakke/rake	/ke/
مال رکه بود.	هسته-افتان		
رفت رکه؟	هسته-خیزان		
زکه برنده شد.	غیر هسته	/zaka/	/ka/
مال زکه بود.	هسته-افتان		
رفت پیش زکه؟	هسته-خیزان		
ککا با سم می میرن.	غیر هسته	/lakka/kaka	/ka/
مال ککا بود.	هسته-افتان		
ریختی رو ککا؟	هسته-خیزان		
کاکو برنده شد.	غیر هسته	/kako	/ko/
مال کاکو بود.	هسته-افتان		
رفت پیش کاکو؟	هسته-خیزان		
ماکو بزرگه.	غیر هسته	/sakku/maku	/ku/
مال ماکو بود.	هسته-افتان		
رفت ماکو؟	هسته-خیزان		

/g/

جمله	زیروبمی	کلمه	هجا
مگی بالاست.	غیر هسته	/magi/sagi	/gi/
مال مگی بود.	هسته-افتان		
رفت پیش مگی؟	هسته-خیزان		
این رگه به اون ور نمی ره.	غیر هسته	/rage/	/ge/
مال رگه بود.	هسته-افتان		
خورد تو این رگه؟	هسته-خیزان		
لگه بزرگه.	غیر هسته	/laga/	/ga/
مال لگه بود.	هسته-افتان		
رفت لگه؟	هسته-خیزان		
سگا بازی نمی کردند.	غیر هسته	/raga/saga	/ga/
مال سگا بود.	هسته-افتان		
رفت پیش سگا؟	هسته-خیزان		
زگو برنده شد.	غیر هسته	/zago/	/go/
مال زگو بود.	هسته-افتان		
رفت پیش زگو؟	هسته-خیزان		
بگو مگو نکرد.	غیر هسته	/magu/, /vagu/	/gu/
بگو مگو بود.	هسته-افتان		
بنویسم بگو مگو؟	هسته-خیزان		

جمله	زیروبمی	کلمه	هجاء
نقی برنده شد.	غیر هسته	/naqi/	/qi/
مال نقی بود.	هسته-افتان		
رفت پیش نقی؟	هسته-خیزان		
نقه بزرگه.	غیر هسته	/naqe/	/qe/
مال نقه بود.	هسته-افتان		
رفت نقه؟	هسته-خیزان		
گقه بزرگه.	غیر هسته	/gaqa/	/qa/
مال گقه بود.	هسته-افتان		
رفت گقه؟	هسته-خیزان		
راز بقا بهتره.	غیر هسته	/baqa/	/qa/
مال بقا بود.	هسته-افتان		
نوشتی بقا؟	هسته-خیزان		
لقو بزرگه.	غیر هسته	/laqo/	/qo/
مال لقو بود.	هسته-افتان		
رفت لقو؟	هسته-خیزان		
بغ بغو به گوش می رسه.	غیر هسته	/baqu/	/qu/
بغ بغو بود.	هسته-افتان		
بنویسم بغ بغو؟	هسته-خیزان		

جمله	زیروبمی	کلمه	هجای
ساعی برنده شد.	غیر هسته	/saʔi/	/ʔi/
مال ساعی بود.	هسته-افتان		
رفت پیش ساعی؟	هسته-خیزان		
سعه بزرگه.	غیر هسته	/saʔe/	/ʔe/
مال سعه بود.	هسته-افتان		
رفت سعه؟	هسته-خیزان		
رعه بزرگه.	غیر هسته	/raʔa/	/ʔa/
مال رعه بود.	هسته-افتان		
رفت رعه؟	هسته-خیزان		
سعا برنده شد.	غیر هسته	/saʔa/	/ʔa/
مال سعا بود.	هسته-افتان		
رفت پیش سعا؟	هسته-خیزان		
مائو برنده شد.	غیر هسته	/maʔo/	/ʔo/
مال مائو بود.	هسته-افتان		
رفت پیش مائو.	هسته-خیزان		
لعو برنده شد.	غیر هسته	/laʔu/	/ʔu/
مال لعو بود.	هسته-افتان		
رفت پیش لعو؟	هسته-خیزان		

۴-۳-۲. همخوان‌های سایشی

/f/

جمله	زیروبمی	کلمه	هجاء
صفی بهتره.	غیر هسته	/safi/	/fi/
صفی بود.	هسته-افتان		
حالا شد صفی؟	هسته-خیزان		
کفه بالا رفت.	غیر هسته	/kafe/, bafe	/fe/
مال کفه بود.	هسته-افتان		
ریختی تو این کفه؟	هسته-خیزان		
بفه بزرگه.	غیر هسته	/bafa/	/fa/
مال بفه بود.	هسته-افتان		
رفت بفه؟	هسته-خیزان		
صفا بالاتره.	غیر هسته	/safu/ɟafa	/fa/
با صفا بود.	هسته-افتان		
رفت صفا؟	هسته-خیزان		
آفو برنده شد.	غیر هسته	/?afo/	/fo/
مال آفو بود.	هسته-افتان		
رفت پیش آفو؟	هسته-خیزان		
کافو برنده شد.	غیر هسته	/kafu/	/fu/
مال کافو بود.	هسته-افتان		
رفت پیش کافو؟	هسته-خیزان		

/v/

جمله	زیروبمی	کلمه	هجاء
راوی برنده شد.	غیر هسته	/ravi/	/vi/
مال راوی بود.	هسته-افتان		
رفت پیش راوی؟	هسته-خیزان		
پاوه بزرگه.	غیر هسته	/pave/	/ve/
مال پاوه بود.	هسته-افتان		
رفت پاوه؟	هسته-خیزان		
گو بزرگه.	غیر هسته	/gava/	/va/
مال گو بود.	هسته-افتان		
رفت گو؟	هسته-خیزان		
دوا بسیار گرونه.	غیر هسته	/dava/?ava,sava,nava	/va/
مال دوا بود.	هسته-افتان		
خریدی دوا؟	هسته-خیزان		
یه دوو برنده شد.	غیر هسته	/devo/	/vo/
مال دوو بود.	هسته-افتان		
خریدی دوو؟	هسته-خیزان		
هوو به اون می گن.	غیر هسته	/havu/	/vu/
مال هوو بود.	هسته-افتان		
رفت پیش هوو؟	هسته-خیزان		

جمله	زیروبمی	کلمه	هجاء
عاصی برنده شد.	غیر هسته	/?asi/qasi/	/si/
مال عاصی بود.	هسته-افتان		
رفت پیش عاصی؟	هسته-خیزان		
لته بزرگ شده بود.	غیر هسته	/lase/	/se/
مال لته بود.	هسته-افتان		
خورد تو لته؟	هسته-خیزان		
رس بزرگه.	غیر هسته	/rasa/	/sa/
مال رس بود.	هسته-افتان		
رفت رس؟	هسته-خیزان		
عصا بسیار گرونه.	غیر هسته	/?asa/	/sa/
مال عصا بود.	هسته-افتان		
خریدی عصا؟	هسته-خیزان		
مسو برنده شد.	غیر هسته	/maso/	/so/
مال مسو بود.	هسته-افتان		
رفت پیش مسو؟	هسته-خیزان		
راسو بالای درخته.	غیر هسته	/rasu/	/su/
مال راسو بود.	هسته-افتان		
رفت پیش راسو؟	هسته-خیزان		

جمله	زیروبمی	کلمه	هجاء
نازی برنده شد.	غیر هسته	/nazi/bazi	/zi/
مال نازی بود.	هسته-افتان		
رفت پیش نازی؟	هسته-خیزان		
تازه با من حرف نمی‌زنه.	غیر هسته	/mazze/?andaze, taze	/ze/
تازه بود.	هسته-افتان		
خریدی تازه؟	هسته-خیزان		
زز بزرگه.	غیر هسته	/zaza/	/za/
مال زز بود.	هسته-افتان		
رفت زز؟	هسته-خیزان		
غذا بسیار گرونه.	غیر هسته	/?aza/qaza	/za/
مال غذا بود.	هسته-افتان		
خوردی غذا؟	هسته-خیزان		
گزو برنده شد.	غیر هسته	/gazo/	/zo/
مال گزو بود.	هسته-افتان		
رفت پیش گزو؟	هسته-خیزان		
بازو با دمبل قوی می‌شه.	غیر هسته	/bazu/	/zu/
مال بازو بود.	هسته-افتان		
بستی به بازو؟	هسته-خیزان		

جمله	زیروبمی	کلمه	هجای
کاشی بالا ننداز.	غیر هسته	/kaʃi/	/ʃi/
مال کاشی بود.	هسته-افتان		
گرفتی کاشی؟	هسته-خیزان		
لاشه بو گرفته بود.	غیر هسته	/laʃe/	/ʃe/
مال لاشه بود.	هسته-افتان		
خریدی یه لاشه؟	هسته-خیزان		
رشه بزرگه.	غیر هسته	/raʃa/	/ʃa/
مال رشه بود.	هسته-افتان		
رفت رشه؟	هسته-خیزان		
عُشا به بعد می ره.	غیر هسته	/?aʃa/	/ʃa/
عشا بود.	هسته-افتان		
می آد موقع عشا؟	هسته-خیزان		
تاشو بهتر کار می کنه.	غیر هسته	/taʃo/	/ʃo/
مال تاشو بود.	هسته-افتان		
می خری تاشو؟	هسته-خیزان		
جاشو برنده شد.	غیر هسته	/dʒaʃu/	/ʃu/
مال جاشو بود.	هسته-افتان		
رفت پیش جاشو؟	هسته-خیزان		

هیجا	کلمه	زیروبمی	جمله
/zi/	/kaʒi/	غیر هسته	با کزی بهش نگو.
		هسته-افتان	مال کزی بود.
		هسته-خیزان	گفتی کزی؟
/ze/	/vaʒe/	غیر هسته	واژه با آوا فرق می کنه.
		هسته-افتان	مال واژه بود.
		هسته-خیزان	نوشتی واژه؟
/za/	/laʒa/	غیر هسته	لژ بزرگه.
		هسته-افتان	مال لژ بود.
		هسته-خیزان	رفت لژ؟
/za/	/vaʒa/	غیر هسته	واژا به چند دسته تقسیم می شن.
		هسته-افتان	مال واژا بود.
		هسته-خیزان	گفتی واژا؟
/zo/	/ʒaʒo/	غیر هسته	ژژو برنده شد.
		هسته-افتان	مال ژژو بود.
		هسته-خیزان	رفت پیش ژژو؟
/zu/	/baʒu/	غیر هسته	بژو برنده شد.
		هسته-افتان	مال بژو بود.
		هسته-خیزان	رفت پیش بژو؟

/x/

جمله	زیروبمی	کلمه	هجاء
لباس نخى بسیار گرونه.	غير هسته	/saxi/naxi	/xi/
نخى بود.	هسته-افتان		
پوشم نخى؟	هسته-خيزان		
جخه بزرگه.	غير هسته	/dʒaxe/	/xe/
مال جخه بود.	هسته-افتان		
رفت جخه؟	هسته-خيزان		
لخه بزرگه.	غير هسته	/laxa/	/xa/
مال لخه بود.	هسته-افتان		
رفت لخه؟	هسته-خيزان		
نخا بالاي كرده.	غير هسته	/saxa/naxa	/xa/
مال نخا بود.	هسته-افتان		
بالاي كمدن نخا؟	هسته-خيزان		
جخو بزرگه.	غير هسته	/dʒaxo/	/xo/
مال جخو بود.	هسته-افتان		
رفت جخو؟	هسته-خيزان		
لاخو بزرگه.	غير هسته	/laxu/	/xu/
مال لاخو بود.	هسته-افتان		
رفت لاخو؟	هسته-خيزان		

جمله	زیرویمی	کلمه	هجاء
سرو سهی به اون نمی گن.	غیر هسته	/ʃahi/sahi, zahi	/hi/
مال سهی بود.	هسته-افتان		
رفت پیش سهی؟	هسته-خیزان		
لاهِه بالای تپه است.	غیر هسته	/lahe/	/he/
تو لاهه بود.	هسته-افتان		
می ری لاهه؟	هسته-خیزان		
بِهه بزرگه.	غیر هسته	/baha/	/ha/
مال بهه بود.	هسته-افتان		
رفت بهه؟	هسته-خیزان		
رها برنده شد.	غیر هسته	/raha/	/ha/
مال رها بود.	هسته-افتان		
رفت پیش رها؟	هسته-خیزان		
وهو برنده نشد.	غیر هسته	/vaho/	/ho/
مال وهو بود.	هسته-افتان		
رفت پیش وهو؟	هسته-خیزان		
ياهو به فارسی راه می افته.	غیر هسته	/yahu/	/hu/
مال ياهو بود.	هسته-افتان		
رفتی تو ياهو؟	هسته-خیزان		

۴-۳-۳. همخوان‌های انسایشی

/tʃ/

هجاء	كلمه	زیروبمی	جمله
/tʃi/	/gatʃi/	غیر هسته	گچی بهتره.
		هسته-افتان	گچی بود.
		هسته-خیزان	خریدی گچی؟
/tʃe/	/batʃtʃe/gatʃe	غیر هسته	گچه بزرگه.
		هسته-افتان	مال گچه بود.
		هسته-خیزان	رفتی گچه؟
/tʃa/	/latʃa/	غیر هسته	لچه بزرگه.
		هسته-افتان	مال لچه بود.
		هسته-خیزان	رفت لچه؟
/tʃa/	/gatʃa/	غیر هسته	گچا بالای خونه است.
		هسته-افتان	مال گچا بود.
		هسته-خیزان	گذاشتی رو گچا؟
/tʃo/	/natʃo/	غیر هسته	ناچو برنده است.
		هسته-افتان	مال ناچو بود.
		هسته-خیزان	رفت پیش ناچو؟
/tʃu/	/matʃu/	غیر هسته	مچو برنده شد.
		هسته-افتان	مال مچو بود.
		هسته-خیزان	رفت پیش مچو؟

/ɟ/

جمله	زیروبمی	کلمه	هجا
ناجی برنده شد.	غیر هسته	/naɟʒi/	/ɟʒi/
مال ناجی بود.	هسته-افتان		
رفت پیش ناجی؟	هسته-خیزان		
لجه برنده شد.	غیر هسته	/laɟʒe/	/ɟʒe/
مال لجه بود.	هسته-افتان		
رفت پیش لجه؟	هسته-خیزان		
گجه برنده شد.	غیر هسته	/gaɟʒa/	/ɟʒa/
مال گجه بود.	هسته-افتان		
رفت پیش گجه؟	هسته-خیزان		
قطارای رجا بیشتر شدن.	غیر هسته	/raɟʒa/	/ɟʒa/
مال رجا بود.	هسته-افتان		
رفت پیش رجا؟	هسته-خیزان		
باجو برنده شد.	غیر هسته	/baɟʒo/	/ɟʒo/
مال باجو بود.	هسته-افتان		
رفت پیش باجو؟	هسته-خیزان		
مجو برنده شد.	غیر هسته	/maɟʒu/	/ɟʒu/
مال مجو بود.	هسته-افتان		
رفت پیش مجو؟	هسته-خیزان		

۴-۳-۴. همخوان‌های رسا

/m/

جمله	زیروبمی	کلمه	هجاء
لباسای نمی بالای میزند.	غیر هسته	/hami/nami	/mi/
لباسا نمی بودن.	هسته-افتان		
خشک باشه یا نمی؟	هسته-خیزان		
همه برنده هستند.	غیر هسته	/hame/?ame	/me/
مال همه بود.	هسته-افتان		
یکی می آد یا همه؟	هسته-خیزان		
لمه بزرگه	غیر هسته	/lama/	/ma/
مال لمه بود.	هسته-افتان		
رفت لمه؟	هسته-خیزان		
نما بیشتر آجریه.	غیر هسته	/nama/	/ma/
مال نما بود.	هسته-افتان		
خریدی نما؟	هسته-خیزان		
بمو بزرگه.	غیر هسته	/bamo/	/mo/
مال بمو بود.	هسته-افتان		
رفت پیش بمو؟	هسته-خیزان		
عمو برنده شد.	غیر هسته	/?amu/	/mu/
مال عمو بود.	هسته-افتان		
رفت پیش عمو؟	هسته-خیزان		

جمله	زیروبمی	کلمه	هجای
برادر تنی برنده شد.	غیر هسته	/tani/	/ni/
تنی هستند.	هسته-افتان		
ناتنی هستید یا تنی؟	هسته-خیزان		
تنه با برگها پوسیده.	غیر هسته	/tane/kane	/ne/
مال تنه بود.	هسته-افتان		
رفتی بالای تنه؟	هسته-خیزان		
انا با این جمله درست‌تره.	غیر هسته	/?ana/	/na/
مال انا بود.	هسته-افتان		
گفتی انا؟	هسته-خیزان		
حنا برنده شد.	غیر هسته	/hana/fana	/na/
مال حنا بود.	هسته-افتان		
رفت پیش حنا؟	هسته-خیزان		
نانو به این روش بهتره.	غیر هسته	/nano/	/no/
مال نانو بود.	هسته-افتان		
می‌شه با نانو؟	هسته-خیزان		
ننو به در آویزونه.	غیر هسته	/nanu/	/nu/
مال ننو بود.	هسته-افتان		
رفت تو ننو؟	هسته-خیزان		

از آنجا که در همخوان‌های رسا، روان و غلت، تولید قطعه گرفتگی کوتاه و همراه با الگوی سازه‌ای شیه به واکه‌هاست، بنابراین به جای تولید واکه قبل از این همخوان‌ها، همخوان انسدادی /b/ در بافت ماقبل تولید می‌شود تا تشخیص سیگنال آنها راحت‌تر صورت گیرد. در بافت پس از هجایی نوایی نیز همخوان /b/ تولید می‌شود، بنابراین بافت به صورت /bCV/#b/ است.

/r/

هجاء	کلمه	زیروبمی	جمله
/ri/	/?abri/	غیر هسته	ابری بهتره.
		هسته-افتان	ابری بود.
		هسته-خیزان	دوست داری ابری؟
/re/	/xobre/vibre	غیر هسته	خبیره برنده شد.
		هسته-افتان	خبیره بود.
		هسته-خیزان	رفت پیش خبیره؟
/ra/	/libra/	غیر هسته	لیبر برنده شد.
		هسته-افتان	مال لیبر بود.
		هسته-خیزان	رفت پیش لیبر؟
/ra/	/sabra/	غیر هسته	صبرا برنده شد.
		هسته-افتان	مال صبرا بود.
		هسته-خیزان	رفت پیش صبرا؟
/ro/	/zabro/rahro	غیر هسته	زابرو برنده شد.
		هسته-افتان	مال زابرو بود.
		هسته-خیزان	رفت پیش زابرو؟
/ru/	/?abru/	غیر هسته	ابرو بالا ننداز.
		هسته-افتان	مال ابرو بود.
		هسته-خیزان	کشید رو ابرو؟

جمله	زیروبمی	کلمه	هجا
کابلی بهتره.	غیر هسته	/kabli/	/li/
کابلی بود.	هسته-افتان		
خریدی کابلی؟	هسته-خیزان		
مبله بهتره.	غیر هسته	/moble/	/le/
مبله بود.	هسته-افتان		
گفتی مبله؟	هسته-خیزان		
لبل برنده شد.	غیر هسته	/labla/	/la/
مال لبل بود.	هسته-افتان		
رفت پیش لبل؟	هسته-خیزان		
کابلا بالا هستند.	غیر هسته	/kabla/	/la/
مال کابلا بود.	هسته-افتان		
گذاشتی کنار کابلا؟	هسته-خیزان		
تابلو بالای دیواره.	غیر هسته	/tablo/	/lo/
مال تابلو بود.	هسته-افتان		
خریدی تابلو؟	هسته-خیزان		
دیبلو برنده شد.	غیر هسته	/diblu/	/lu/
مال دیبلو بود.	هسته-افتان		
رفت پیش دیبلو؟	هسته-خیزان		

هجاء	كلمه	زيروبمى	جمله
/ji/	/zabji/	غير هسته	زبى بزرگه.
		هسته-افتان	مال زبى بود.
		هسته-خيزان	رفت زبى؟
/je/	/zabje/	غير هسته	زبىه باهاش نرفت.
		هسته-افتان	مال زبىه بود.
		هسته-خيزان	رفت پيش زبىه؟
/ja/	/rabja/	غير هسته	ربىه بزرگه.
		هسته-افتان	مال ربىه بود.
		هسته-خيزان	رفت ربىه؟
/ja/	/labja/fobja	غير هسته	لب يا بزرگه.
		هسته-افتان	مال لب يا بود.
		هسته-خيزان	رفت لب يا؟
/jo/	/labjo/	غير هسته	لب يو بزرگه
		هسته-افتان	مال لب يو بود.
		هسته-خيزان	رفت لب يو؟
/ju/	/labju/	غير هسته	لب يو بزرگه.
		هسته-افتان	مال لب يو بود.
		هسته-خيزان	رفت لب يو؟

علاوه بر هجاهای نوایی فوق، لازم است که در همه این موضع‌ها، هجاهایی با صورت‌های مشدد^{۱۳۳} همخوان‌ها نیز تهیه و ضبط شود زیرا صورت‌های مشدد ویژگی‌های آکوستیکی خاص خود را دارند و از این رو لازم است که در بازسازی گفتار، دادگان شامل صورت‌های مشدد نیز به طور جداگانه باشد. مثلاً در کلمه /tappe/ «تپه» هجای آخر با صورت مشدد همخوان لبی /p/ تولید می‌شود که در این وضعیت دیرش /p/ بلندتر است.

تشدید به دو گروه تشدید حقیقی^{۱۳۴} و عارضی^{۱۳۵} تقسیم می‌شود. اگر تشدید در محل اتصال دو تکواژ و یا مرز دو کلمه مستقل به وجود آید، تشدید عارضی است اما تشدید حقیقی معمولاً در درون کلمه تولید می‌شود. در تشدید عارضی یا در ابتدا هر دو یکسان هستند مثل «کم‌ماه» /kammaje/ یا بر اثر فرایندهای آوایی مثل همگونی در یک تکواژ یا مرز دو تکواژ به وجود می‌آیند. مانند همگونی در «پسته» که به صورت /pesse/ تولید می‌شود (کرد زعفرانلو کامبوزیا و تاج‌آبادی، ۱۳۹۱).

به لحاظ واجی، همخوان مشدد در مرز دو هجا قرار دارد و به دو جایگاه زمانمند متصل است. در مثال زیر همخوان مشدد /m/ در مرز دو هجای اول و دوم قرار دارد (کرد زعفرانلو کامبوزیا و تاج‌آبادی، ۱۳۹۱):

شکل ۴-۱: الگوی هجایی همخوان‌های مشدد

اما به لحاظ آکوستیکی و آوایی، در سیگنال همخوان‌های مشدد، ناحیه بست با دیرش بیشتری نسبت به همخوان‌های غیرمشدد تولید می‌شود. از این رو در تقطیع هجایی، همخوان مشدد به هجای دوم تعلق

¹³² . gemination

¹³³ . geminate

¹³⁴ . true gemination

¹³⁵ . fake gemination

می‌گیرد و از آنجا که در زبان فارسی همخوان‌ها در موضع آغاز کلمه به صورت مشدد تولید نمی‌شوند، بنابراین تهیه هجاهای مشدد فقط در موضع تکیه بر صورت می‌گیرد.

در زبان فارسی، همخوان مشدد همیشه بین دو واکه قرار می‌گیرد. به دلیل تقسیم هجایی، پس از همخوان مشدد و نیز قبل از همخوان مشدد در زبان فارسی همخوان دیگری نمی‌تواند واقع شود (کرد زعفرانلو کامبوزیا و تاج‌آبادی، ۱۳۹۱).

نکته‌ای که در زمینه هجاهای مشدد قابل ذکر است، این است که اولاً لازم است که با انجام پژوهشی آماری بر روی مجموعه بسیار غنی و بزرگی از کلمات فارسی تعیین نمود که همخوان‌های مشدد در کدام هجاهای فارسی تولید می‌شوند زیرا به نظر نمی‌رسد که در زبان فارسی برای همه همخوان‌ها و در هر ۶ بافت واکه‌ای فارسی، کلمات حاوی هجاهای CV مشدد حقیقی موجود باشد هرچند که امکان تولید مشددهای عارضی بیشتر است. کرد زعفرانلو کامبوزیا و تاج‌آبادی (۱۳۹۱) اظهار می‌کنند که معمولاً قبل از همخوان‌های مشدد، واکه‌های کوتاه در زبان فارسی دیده می‌شود و به ندرت واکه‌های کشیده مشاهده می‌شود، به عنوان مثال در کلمه «عمّه» /ʔamme/.

در زبان فارسی در بسیاری موارد، حتی در کلماتی که ریشه عربی دارند، تشدیدزایی صورت می‌گیرد، بنابراین پیکره متنی که در ادامه تهیه شده است تنها هجاهای مشددی (هجای CV مشدد) را شامل می‌شود که احتمال وقوع بیشتری در زبان فارسی دارند.

لازم به ذکر است هجاها در همان بافت‌هایی قرار داده شدند که هجاهای تکیه بر واژگانی (بخش ۴-۳) قرار داده شدند، از این رو جملات حامل ممکن است در برخی موارد بی‌معنا باشند.

۴-۴-۱. همخوان‌های انفجاری

/p/

هجاء	كلمه	زیروبمی	جمله
/pe/	/tappe/	غیر هسته	تپه بزرگه.
		هسته-افتان	رفت رو تپه.
		هسته-خیزان	رفت رو تپه؟
/pa/	/tʃappa/	غیر هسته	چپ پا برنده شد.
		هسته-افتان	مال چپ پا بود.
		هسته-خیزان	رفت پیش چپ پا؟

/b/

هجاء	كلمه	زیروبمی	جمله
/be/	/habbe/	غیر هسته	حبه بزرگه.
		هسته-افتان	مال حبه بود.
		هسته-خیزان	خوردی یه حبه؟
/ba/	/morabba/, /rabba/	غیر هسته	ربا برنده شد.
		هسته-افتان	مال ربا بود.
		هسته-خیزان	رفت پیش ربا؟

/t/

جمله	زیرویمی	کلمه	هجاء
خطی بهتره.	غیر هسته	/xatti/	/ti/
مال خطی بود.	هسته-افتان		
گفتی خطی؟	هسته-خیزان		
پته بوی بدی می ده.	غیر هسته	/latte/, /patte/	/te/
مال پته بود.	هسته-افتان		
دوختی پته؟	هسته-خیزان		
خطا با هم تلاقی دارن.	غیر هسته	/xatta/	/ta/
مال خطا بود.	هسته-افتان		
بنویسه زیر خطا؟	هسته-خیزان		

/d/

جمله	زیرویمی	کلمه	هجاء
جده بزرگه.	غیر هسته	/ɖadde/	/de/
مال جده بود.	هسته-افتان		
رفت جده؟	هسته-خیزان		
سدا بزرگن.	غیر هسته	/sadda/	/da/
مال سدا بود.	هسته-افتان		
فرو ریختن سدا؟	هسته-خیزان		

/k/

هجاء	كلمه	زيروبمى	جمله
/ke/	/lakke/	غير هسته	لگه بزرگه.
		هسته-افتان	مال لگه بود.
		هسته-خيزان	گفتى لگه؟
/ka/	/lakka/	غير هسته	لگا با آب مى رن.
		هسته-افتان	مال لگا بود.
		هسته-خيزان	ريختى رو لگا؟
/ku/	/sakku/	غير هسته	سگو بزرگه.
		هسته-افتان	مال سگو بود.
		هسته-خيزان	رفت رو سگو؟

/q/

هجاء	كلمه	زيروبمى	جمله
/qi/	/laqqi/	غير هسته	لقى بهتره.
		هسته-افتان	مال لقى بود.
		هسته-خيزان	گفتى لقى؟
/qe/	/taraqqe/	غير هسته	رقه بزرگه.
		هسته-افتان	مال رقه بود.
		هسته-خيزان	رفت رقه؟
/qa/	/haqqa/	غير هسته	حقا به سادگى بدست نمى آن.
		هسته-افتان	مال حقا بود.
		هسته-خيزان	گفتى حقا؟

۴-۴-۲. همخوان‌های سایشی

/s/

جمله	زیروبمی	کلمه	هجاء
دسه بلند رو بردار.	غیر هسته	/dasse/	/se/
مال دسه بود.	هسته-افتان		
خورد تو دسه؟	هسته-خیزان		

/z/

جمله	زیروبمی	کلمه	هجاء
مزّه به غذا نداده .	غیر هسته	/mazze/	/ze/
بامزّه بود.	هسته-افتان		
گفتی بامزّه؟	هسته-خیزان		

۳-۴-۴. همخوان‌های انسایشی

/tʃ/

هجاء	كلمه	زیروبمی	جمله
/tʃe/	/batʃtʃe/	غیر هسته	بچه بزرگ شد.
		هسته-افتان	مال بچه بود.
		هسته-خیزان	رفت پیش بچه؟
/tʃa/	/batʃtʃa/	غیر هسته	بچه بالای خونه هستند.
		هسته-افتان	مال بچه بود.
		هسته-خیزان	رفتی پیش بچه؟

/dʒ/

هجاء	كلمه	زیروبمی	جمله
/dʒi/	/hadʒdʒi/	غیر هسته	حجی بزرگ شد.
		هسته-افتان	مال حجی بود.
		هسته-خیزان	گفتی حجی؟
/dʒe/	/zadʒdʒe/	غیر هسته	ضجه بلند می‌زد.
		هسته-افتان	مال ضجه بود.
		هسته-خیزان	گفتی ضجه؟
/dʒa/	/ladʒdʒa/	غیر هسته	لجا بهتره.
		هسته-افتان	مال لجا بود.
		هسته-خیزان	گفتی لجا؟

۴-۴-۴. همخوان‌های رسا

/m/

جمله	زیروبمی	کلمه	هجای
سمی بهتره.	غیر هسته	/sammi/	/mi/
غذا سمی بود.	هسته-افتان		
باشه سمی؟	هسته-خیزان		
عمه برنده هستند.	غیر هسته	/?amme/	/me/
مال عمه بود.	هسته-افتان		
رفت پیش عمه؟	هسته-خیزان		
اما به من نگو.	غیر هسته	/?amma/	/ma/
مال اما بود.	هسته-افتان		
گفتی اما؟	هسته-خیزان		

/n/

جمله	زیروبمی	کلمه	هجای
فنی بهتره.	غیر هسته	/fanni/	/ni/
مال فنی بود.	هسته-افتان		
گفتی فنی؟	هسته-خیزان		
بنه بزرگه.	غیر هسته	/banne/	/ne/
مال بنه بود.	هسته-افتان		
خریدی بنه؟	هسته-خیزان		
فنا بهتره.	غیر هسته	/fanna/	/na/
مال فنا بود.	هسته-افتان		
گفتی همه فنا؟	هسته-خیزان		

/r/

جمله	زیروبمی	کلمه	هجاء
سرّی بهتره.	غیر هسته	/serri//farri//barri/	/ri/
مال سرّی بود.	هسته-افتان		
گفتی سرّی؟	هسته-خیزان		
درّه بزرگه.	غیر هسته	/darre/	/re/
مال درّه بود.	هسته-افتان		
رفت تو درّه؟	هسته-خیزان		
براً بزرگن.	غیر هسته	/barra/	/ra/
مال برّاً بود.	هسته-افتان		
رفت پیش برّاً؟	هسته-خیزان		
دررو بهتره.	غیر هسته	/darro/	/ro/
مال دررو بود.	هسته-افتان		
گفتی دررو؟	هسته-خیزان		

/l/

جمله	زیروبمی	کلمه	هجاء
کله به خوبی پخته.	غیر هسته	/kalle/	/le/
مال کله بود.	هسته-افتان		
خریدی کله؟	هسته-خیزان		
کلا با دست پاک می شن.	غیر هسته	/kalla/	/la/
مال کلا بود.	هسته-افتان		
گفتی کلا؟	هسته-خیزان		

جمله	زیروبمی	کلمه	هجاء
سمیه بزرگ شد.	غیر هسته	/somajje/	/je/
مال سَمیه بود.	هسته-افتان		
رفت پیش سَمیه؟	هسته-خیزان		
سیا بزرگ شده.	غیر هسته	/sijja/, /sajja/	/ja/
مال سیا بود.	هسته-افتان		
رفت پیش سیا؟	هسته-خیزان		

فصل پنج

ضبط و تهیه پیکره گفتاری

۵. مقدمه

هجاهای نوایی در چهار جایگاه بدون تکیه، تکیه بر هسته، غیرهسته و سؤالی در بافت آوایی ذکر شده در فصل چهار، توسط یک گویشور مرد با لهجه فارسی معیار (که در شهر تهران به آن صحبت می‌شود)، ضبط و ذخیره شد. ضبط داده‌ها با استفاده از یک میکروفون شور مدل SM58 در محیطی آرام و بدون هرگونه صدا صورت گرفت. در این دادگان هجایی نوایی علاوه بر هجاهای ساده فارسی هجاهای مشدد نیز ضبط و به پیکره افزوده شد.

۵-۱. ضبط و تقطیع هجاها

تقطیع جملات و ذخیره هجاها (هم هجاهای ساده وهم هجاهای مشدد) در نرم‌افزار پرت (Praat) صورت گرفت. تقطیع هجاها براساس سیگنال آکوستیکی و طیف‌نگاشت انجام شد (شکل ۵-۱). بدین صورت که مرز هجاها با یافتن مرز آواها براساس تغییرات پالس حنجره مشخص شد و محل تقطیع همخوان و سپس واکه هجا زمانی در نظر گرفته شد که سیگنال آکوستیکی خط صفر را قطع می‌کند یا انرژی دامنه در کمترین مقدار خود نزدیک خط صفر تولید می‌شود زیرا برطبق نظر اسلامی و همکاران (۱۳۸۸) کم بودن انرژی دامنه در این نقطه سبب می‌شود تا اتصال بعدی هجاها بهتر و دقیقتر صورت گیرد. محل قطع به گونه‌ای است که عدم پیوستگی و اعوجاج طیفی بین قطعات متوالی حداقل است. کم بودن دامنه در مرزها تا حدودی، ناپیوستگی در محل‌های اتصال را کاهش می‌دهد. به‌طور خاص در مورد هجاهایی که با واج‌های واکدار آغاز شده و یا به پایان می‌رسند، مرز هجاها در محل عبور سیگنال از خط صفر گذارده شده و پالس‌های واک به صورت کامل در محدوده هجا قرار دارد. به عبارتی، مرز در ابتدای اولین و انتهای آخرین پالس واک واقع گشته است. این شیوه تعیین ابتدا و انتهای هجا سبب می‌شود هنگامی که در سنتز گفتار، واج‌های مرزی، واکدار هستند، مسئله عدم تطابق در سیگنال رخ ندهد و مشکلی از این لحاظ در کیفیت پیش نیاید.

در شکل ۱-۵ شیوه تقطیع هجای [na] در بافت جمله "حنا برنده شد" در جایگاه تکیه‌بر غیرهسته نشان داده شده است. همان طور که گفته شد محل تقطیع در محل عبور سیگنال از خط صفر تعیین شد (شکل ۲-۵).

شکل ۱-۵: شیوه تقطیع هجای نوایی

شکل ۲-۵: محل عبور سیگنال از خط صفر

در مورد هجاهایی که واج انتهایی آنها واکدار است، نقطه‌ای به عنوان پایان هجا در نظر گرفته شده که در آن زمان در سیگنال، ارتعاش تارآواها یعنی حالت واکداری به پایان رسیده است.

هجاهای حاصل در پرونده های جداگانه بر حسب جایگاه نوایی در یک دیسک فشرده ذخیره شدند تا برای تغییرات بعدی وارد برنامه تبدیل متن به گفتار شود. در برنامه تبدیل متن با قرار دادن هجاها در جملات میزان کیفیت آنها سنجیده می شود و در صورت لزوم تغییراتی در پارامترهای آکوستیکی آنها که در ادامه مورد تحلیل قرار می گیرند، صورت خواهد گرفت.

۲-۵. پارامترهای آکوستیکی

تکیه عبارت است از برجستگی یک هجا نسبت به هجای مجاور. به لحاظ آکوستیکی چهار مشخصه آوایی سبب برجستگی یک هجا در مقابل سایر هجا می شوند که عبارتند از زیروبمی، شدت انرژی یا بلندی هجا، دیرش یا طول هجا و کیفیت واکه^{۱۳۶} هجا (Roach, 2000, 94-95).

در این پژوهش سه پارامتر آکوستیکی دیرش واکه هجا، میانگین زیروبمی و میانگین شدت انرژی واکه هجا مورد تحلیل قرار گرفت تا روشن شود که آیا جایگاه های نوایی سبب تولید هجاهایی با مقادیر آکوستیکی و در نتیجه شنیداری و درکی متفاوت می شوند یا خیر. برای این منظور مقادیر آکوستیکی ذکر شده در نرم افزار پرت اندازه گیری و به لحاظ آماری بررسی شد. تعداد نمونه های مورد مطالعه ۱۶۵۶ (۶ واکه X ۲۳ همخوان X ۴ جایگاه نوایی X ۳ پارامتر آکوستیکی) است که به طور دستی و براساس معیارهای ذکر شده ابتدا مورد تقطیع هجایی و سپس مورد اندازه گیری و تحلیل آماری (تحلیل واریانس) قرار گرفتند.

۱-۲-۵. دیرش واکه

دیرش واکه عبارت است از مدت زمانی که تولید واکه طول کشیده است. دیرش واکه از جمله پارامترهایی است که سبب برجستگی هجا و احساس تکیه می شود. این پارامتر به طور دستی از اولین پالس واکه تا آخرین پالس بر حسب میلی ثانیه بر روی سیگنال محاسبه شد.

جدول ۱-۵ میانگین دیرش واکه هجا بر حسب جایگاه نوایی در کل داده ها را نشان می دهد. (prenuclear همان جایگاه نوایی غیرهسته است زیرا این جایگاه پیش از هسته مورد بررسی قرار گرفت)

جدول ۵-۱: میانگین دیرش واکه هجا بر حسب جایگاه نوایی

stress	Mean(ms)	N	Std. Deviation
unstressed	86.57	138	19.816
Nuclear	89.20	138	18.412
Prenuclear	84.82	138	23.326
Question	309.94	138	42.345
Total	142.63	552	100.565

براساس این جدول میانگین دیرش هجا در جمله سؤالی بسیار بیشتر از سه جایگاه دیگر است. این تفاوت در شکل ۵-۳ نیز به خوبی نشان دیده می شود.

شکل ۵-۳: نمودار دیرش واکه هجا بر حسب جایگاه نوایی

دیرش واکه در هجای سؤالی با دیرش آن در سه هجای دیگر تفاوت معنادار دارد ($p=0$) اما سه جایگاه نوایی دیگر با یکدیگر تفاوت معنایی ندارند ($p > 0$). سلسله مراتب کاهش دیرش در هجاها بر حسب جایگاه نوایی به صورت زیر است:

تکیه بر غیر هسته > بی تکیه > تکیه بر هسته > سؤالی

این نتایج نشان میدهد گویشوران مشخصه دیرش واکه را تنها برای انتقال برجستگی در هجاهای CV سؤالی به کار می برند. بنابراین در برنامه تبدیل متن به گفتار تنها با تغییر پارامتر دیرش نمی توان

جملاتی با نوای طبیعی گفتار بدست آورد به نحوی که سایر پارامترهای برجستگی نیز تأثیر بسزایی دارند.

۲-۲-۵. میانگین زیروبمی

زیروبمی یک پارامتر شنیداری است که با محاسبه نرخ ارتعاش تارهای صوتی یا فرکانس پایه (f_0) بدست می‌آید. در واقع گویشور با تغییر ارتعاش تارهای صوتی در گفتار خود سبب احساس زیروبمی‌های متفاوتی در شنونده می‌شود. محاسبه این مشخصه آوایی، با انتخاب سیگنال واکه در نرم‌افزار پرت امکان‌پذیر است. در پژوهش حاضر با انتخاب قطعه واکه به استثنای دو پالس اول (برای کاهش تأثیری که همخوان بافت ماقبل بر آغاز ارتعاش تارهای صوتی و شدت آن دارد) میانگین زیروبمی برحسب هرترز بدست آمد.

نتایج نشان می‌دهد که میانگین زیروبمی یا فرکانس پایه در هجاهای تکیه‌بر غیرهسته همواره به طور معناداری بیشتر از هجاهای بی‌تکیه، تکیه‌بر هسته و سؤالی است (جدول ۵-۲). تحلیل واریانس یک‌طرفه و تست‌های تعقیبی تام‌هن نشان می‌دهد که تفاوت هر چهار جایگاه نوایی با یکدیگر معنادار است ($P=0$).

جدول ۵-۲: میانگین فرکانس پایه برحسب جایگاه نوایی

stress	Mean(Hz)	N	Std. Deviation
unstressed	1.8205E2	138	13.05636
Nuclear	1.8941E2	138	16.35340
Prenuclear	2.2847E2	138	22.99031
Question	1.9758E2	138	18.30889
Total	1.9938E2	552	25.22864

سلسله‌مراتب کاهش زیروبمی در هر شش واکه برحسب جایگاه نوایی به صورت زیر است:

بی‌تکیه > تکیه‌بر هسته > سؤالی > تکیه‌بر غیرهسته

همان‌طور که شکل ۴-۵ نیز نشان می‌دهد هجای بی‌تکیه با میانگین فرکانس پایه کمتری نسبت به سه هجای تکیه‌بر هسته، غیرهسته و سؤالی تولید شده است زیرا فاقد تکیه اصلی گروه نوایی است. سه هجای تکیه‌بر نیز با یکدیگر تفاوت دارند: میانگین فرکانس پایه در هجای تولیدشده در جایگاه

غیرهسته بیشتر از دو جایگاه نوایی دیگر است زیرا این هجا با تکیه زیروبمی h بالا (خیزان) تولید شده است و بنابراین با افزایش ارتعاش تارهای صوتی تولید می‌شوند. هجای تولید شده در جایگاه سؤالی پس از آن با فرکانس بیشتری نسبت به جایگاه هسته تولید شده زیرا این هجا نیز با نواخت مرزی %H یا بالا تولید شده است. همان طور که در بخش ۵-۱ دیدیم تأثیر جایگاه نوایی بر هجاهای پرسشی با افزایش پارامتر دیرش واکه روی می‌دهد اما بر اساس این نتایج به نظر می‌رسد افزایش دیرش واکه همراه با افزایش نرخ ارتعاش تارهای صوتی است هرچند میزان این ارتعاش کمتر از جایگاه تکیه‌بر غیرهسته است. هجاهای تولید شده در جایگاه تکیه‌بر هسته با نرخ ارتعاش کمتری نسبت به سایر جایگاه‌های تکیه‌بر تولید شده اند زیرا تکیه زیروبمی این هجاها پایین I (افتان) است و این هجاها با کاهش ارتعاش تارهای صوتی تولید می‌شوند.

شکل ۵-۴: نمودار تغییرات فرکانس پایه برحسب جایگاه نوایی

براساس این نتایج می‌توان نتیجه گرفت که جایگاه نوایی بر مشخصه آوایی فرکانس پایه تأثیر بسزایی دارد. به نظر می‌رسد گویشوران میزان ارتعاش تارهای صوتی را هنگام تولید هجاهای CV برحسب جایگاه نوایی هجا تغییر می‌دهد به طوری که این تغییرات معنادار است و انتظار می‌رود با گنجاندن این نوع هجاهای حساس به بافت نوایی در برنامه تبدیل متن به گفتار سبب افزایش کیفیت گفتار تولید شده و از سویی سبب کاهش فرایندهای لازم برای بدست آوردن نوای طبیعی گفتار شود.

در ادامه میانگین فرکانس پایه (برحسب هرتز) برای هر یک از شش واکه فارسی نیز در هر یک از چهار جایگاه نوایی ارائه شده است. هرچند در هر شش واکه، سلسله مراتب ذکر شده در بالا مشاهده می‌شود اما تفاوت معنایی لزوماً در همه موارد وجود ندارد.

واکه /a/

در واکه /a/ تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهد که تفاوت به طور کلی برحسب جایگاه معنادار است ($p \leq 0.05$) اما بین فرکانس پایه هجاهای تولید شده در جایگاه تکیه بر هسته با بی تکیه تفاوت معناداری مشاهده نمی شود ($p > 0.05$).

vowel [a]

stress	Mean pitch (Hz)	N	Std. Deviation
unstressed	1.7585E2	23	11.43930
Nuclear	1.8294E2	23	11.21151
Prenuclear	2.1494E2	23	17.77339
Question	1.9339E2	23	24.91339
Total	1.9178E2	92	22.55207

واکه /a/

در این واکه نیز تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهد که تفاوت به طور کلی برحسب جایگاه معنادار است ($p \leq 0.05$) اما بین فرکانس پایه هجاهای تولید شده در جایگاه تکیه بر هسته با سؤالی تفاوت معنادار مشاهده نمی شود ($p > 0.05$).

vowel [a]

stress	Mean pitch (Hz)	N	Std. Deviation
unstressed	1.7758E2	23	10.38823
Nuclear	1.8904E2	23	18.49641
Prenuclear	2.2556E2	23	19.74476
Question	1.9748E2	23	18.25216
Total	1.9742E2	92	24.51444

واکه /e/

در این واکه نیز تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهد که تفاوت به طور کلی برحسب جایگاه معنادار است ($p \leq 0.05$) اما بین فرکانس پایه هجاهای تولید شده در جایگاه تکیه بر هسته با جایگاه بی تکیه و نیز بین جایگاه تکیه بر هسته با جایگاه تکیه بر سؤالی تفاوت معناداری مشاهده نمی شود ($p > 0.05$).

vowel [e]

stress	Mean pitch (Hz)	N	Std. Deviation
unstressed	1.7958E2	23	11.85943
Nuclear	1.8489E2	23	18.86691
Prenuclear	2.2482E2	23	19.58349
Question	1.9323E2	23	16.14949
Total	1.9563E2	92	24.22593

واکه /i/

در این واکه نیز تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهد که تفاوت به طور کلی برحسب جایگاه معنادار است ($p \leq 0.05$) اما تنها تفاوت معنادار بین تکیه بر هسته با سؤالی است ($p \leq 0.05$) و سایر جایگاه ها با یکدیگر تفاوت معناداری ندارند ($p > 0.05$).

vowel [i]

stress	Mean pitch (Hz)	N	Std. Deviation
unstressed	1.9628E2	23	10.12016
Nuclear	1.9711E2	23	20.35706
Prenuclear	2.3878E2	23	33.91648
Question	1.9713E2	23	17.38315
Total	2.0733E2	92	28.45387

واکه /o/

در این واکه نیز تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهد که تفاوت به طور کلی برحسب جایگاه معنادار است ($p \leq 0.05$). علاوه بر آن هر چهار جایگاه برحسب این پارامتر با یکدیگر تفاوت معنادار دارند ($p \leq 0.05$).

vowel [o]

stress	Mean pitch (Hz)	N	Std. Deviation
unstressed	1.7909E2	23	10.04198
Nuclear	1.8805E2	23	11.62955
Prenuclear	2.2776E2	23	16.08445
Question	2.0213E2	23	14.79049
Total	1.9926E2	92	22.68195

واکه /u/

در این واکه نیز تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهد که تفاوت به طور کلی برحسب جایگاه معنادار است ($p \leq 0.05$) اما بین فرکانس پایه هجاهای تولید شده در جایگاه تکیه بر هسته با جایگاه تکیه بر سؤالی تفاوت معناداری مشاهده نمی شود ($p > 0.05$).

vowel [u]

stress	Mean pitch (Hz)	N	Std. Deviation
unstressed	1.8394E2	23	13.66816
Nuclear	1.9442E2	23	11.68392
Prenuclear	2.3896E2	23	18.77456
Question	2.0212E2	23	16.44413
Total	2.0486E2	92	25.74220

تجزیه و تحلیل مشخصه میانگین زیروبمی نشان می دهد که جایگاه های نوایی بر هجا تأثیرهای متفاوتی دارند. به عبارتی، تأثیر جایگاه نوایی بر واکه هجا وابسته به بافت واکه ای هجاست و بنابراین از واکه ای به واکه دیگر متفاوت است. از این رو به نظر می رسد استخراج هجاهای نوایی از هر بافت واکه ای و هر جایگاه نوایی مجزا برای تولید گفتار طبیعی تر در برنامه تبدیل متن به گفتار ضروری است.

۵-۲-۳. میانگین شدت انرژی

شدت انرژی نیز همانند زیروبمی یک مشخصه شنیداری است که گوینده با تغییر شدت دامنه انرژی آواها میزان آن را تغییر می دهد. در واقع گوینده با تغییر بلندی صدا، میزان دامنه انرژی آن را به لحاظ آکوستیکی و شدت آن را به لحاظ شنیداری تغییر می دهد. محاسبه این مشخصه نیز همانند زیروبمی با انتخاب قطعه واکه به جز دو پالس اول آن برحسب دسیبل (dB) صورت گرفت.

جدول ۵-۳ نشان می دهد که شدت انرژی در هجاهای تولید شده در جایگاه غیرهسته بیشتر است. همان طور که در بخش قبل دیدیم میانگین فرکانس پایه در این هجاها نیز بیشتر از سایرین است. به نظر می رسد که افزایش فرکانس پایه به همراه شدت انرژی سبب تشکیل الگوی نوایی این هجاها به صورت نواخت بالا یا h می شود.

اما در سلسله مراتب شدت انرژی برخلاف سلسله مراتب زیروبمی، شدت انرژی در هجاهای سؤالی کمتر از سه هجای دیگر است. به نظر می رسد با افزایش پارامتر زمانی دیرش واکه، پارامتر دامنه انرژی کاهش پیدا می کند. برطبق جدول ۵-۱ هجای تکیه بر غیرهسته کمترین میزان دیرش را دارد اما با بیشترین میزان شدت انرژی (جدول ۵-۳) تولید شده است.

جدول ۵-۳: میانگین شدت انرژی واکه برحسب جایگاه نوایی

stress	Mean(dB)	N	Std. Deviation
unstressed	70.0987	138	3.43955
Nuclear	71.8958	138	2.97021
Prenuclear	73.1133	138	2.92414
Question	68.2685	138	3.54903
Total	70.8441	552	3.70946

تحلیل واریانس یکطرفه تفاوت معناداری برحسب شدت انرژی بین هر یک از چهار جایگاه نوایی نشان می دهد ($p=0$). تستهای تعقیبی تامهن نشان می دهد هر یک از چهار جایگاه با یکدیگر تفاوت معنادار دارند ($p=0$). میانگین شدت انرژی در هجای بی تکیه کمتر از هجای تکیه بر هسته است (شکل ۵-۵). شدت انرژی بیشتر به همراه نرخ بالاتر ارتعاش تارهای صوتی سبب تمایز هجاهای تکیه بر هسته از هجاهای بی تکیه که شدت انرژی و فرکانس پایه کمتری دارند، می شود. بنابراین برای تولید نوای طبیعی گفتار بین هجاهای بی تکیه و تکیه بر در برنامه های تبدیل متن به گفتار لازم است هجاها براساس هر دو پارامتر فرکانس پایه و شدت انرژی تنظیم شوند حال آن که به نظر می رسد در بیشتر این برنامه تنها تغییراتی در فرکانس پایه صورت می گیرد که در این صورت نوای طبیعی گفتار به درستی و به طور کامل به دست نمی آید.

شکل ۵-۵: نمودار میانگین شدت انرژی بر حسب جایگاه نوایی

سلسله مراتب کاهش میانگین شدت انرژی به صورت زیر است:

سؤالی > بی تکیه > تکیه بر هسته > تکیه بر غیر هسته

این سلسله مراتب در همه واژه‌های زیر مشاهده می‌شود (به استثنای /u/ که در آن شدت انرژی در هجای سؤالی بیشتر از هجای بی تکیه است). هر چند در هر شش واژه، سلسله مراتب ذکر شده در بالا مشاهده می‌شود اما تفاوت معنایی لزوماً در همه موارد وجود ندارد.

واژه /a/

در این واژه تحلیل واریانس یک طرفه نشان می‌دهد که تفاوت به طور کلی بر حسب جایگاه و بر اساس پارامتر شدت دامنه انرژی معنادار است ($p \leq 0.05$) اما بین شدت دامنه انرژی هجاهای تولید شده در جایگاه تکیه بر هسته با جایگاه بی تکیه تفاوت معناداری مشاهده نمی‌شود ($p > 0.05$).

vowel [a]

stress	Mean intensity (dB)	N	Std. Deviation
unstressed	71.5526	23	2.87513
Nuclear	73.1265	23	2.07499
Prenuclear	74.8852	23	1.92075
Question	68.0735	23	3.19905
Total	71.9095	92	3.57340

واکه /a/

در این واکه، تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهد که تفاوت به طور کلی بر حسب جایگاه و براساس پارامتر شدت دامنه انرژی معنادار است ($p \leq 0.05$) اما بین شدت دامنه انرژی هجاهای تولید شده در جایگاه تکیه بر هسته با جایگاه بی تکیه تفاوت معناداری مشاهده نمی شود ($p > 0.05$).

vowel [a]

stress	Mean intensity (dB)	N	Std. Deviation
unstressed	73.3978	23	2.67195
Nuclear	73.1800	23	3.49347
Prenuclear	75.0009	23	1.89081
Question	69.8383	23	2.83508
Total	72.8542	92	3.32403

واکه /e/

در این واکه، تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهد که تفاوت به طور کلی بر حسب جایگاه و براساس پارامتر شدت دامنه انرژی معنادار است ($p \leq 0.05$) اما بین شدت دامنه انرژی هجاهای تولید شده در جایگاه تکیه بر هسته با جایگاه تکیه بر غیرهسته تفاوت معناداری مشاهده نمی شود ($p > 0.05$).

vowel [e]

stress	Mean intensity (dB)	N	Std. Deviation
unstressed	69.6165	23	2.71814
Nuclear	72.2296	23	2.78351
Prenuclear	72.7422	23	2.67555
Question	67.3717	23	3.39576
Total	70.4900	92	3.58817

واکه /i/

در این واکه، تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهد که تفاوت به طور کلی بر حسب جایگاه و براساس پارامتر شدت دامنه انرژی معنادار است ($p \leq 0.05$) اما بین شدت دامنه انرژی هجاهای تولید

شده در جایگاه تکیه بر هسته با جایگاه تکیه بر غیرهسته و نیز بین جایگاه سؤالی با جایگاه بی تکیه تفاوت معناداری مشاهده نمی شود ($p > 0.05$).

vowel [i]

stress	Mean intensity (dB)	N	Std. Deviation
unstressed	66.9983	23	2.34660
Nuclear	70.8557	23	2.43730
Prenuclear	71.7735	23	2.23100
Question	66.4117	23	3.13035
Total	69.0098	92	3.44384

واکه /o/

در این واکه، تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهد که تفاوت به طور کلی برحسب جایگاه و براساس پارامتر شدت دامنه انرژی معنادار است ($p \leq 0.05$) اما بین شدت دامنه انرژی هجاهای تولید شده در جایگاه تکیه بر هسته با جایگاه غیرهسته تفاوت معناداری مشاهده نمی شود ($p > 0.05$). بین جایگاه بی تکیه با جایگاه هسته و نیز بین جایگاه بی تکیه با جایگاه غیرهسته تفاوت معناداری مشاهده نمی شود ($p > 0.05$).

vowel [o]

stress	Mean intensity (dB)	N	Std. Deviation
unstressed	71.2865	23	2.31783
Nuclear	71.9391	23	2.42519
Prenuclear	73.6817	23	2.59068
Question	69.0209	23	3.94466
Total	71.4821	92	3.30478

واکه /u/

در این واکه، تحلیل واریانس یک طرفه نشان می دهد که تفاوت به طور کلی برحسب جایگاه و براساس پارامتر شدت دامنه انرژی معنادار است ($p \leq 0.05$) اما تنها تفاوت معنادار بین شدت دامنه انرژی هجاهای تولید شده در جایگاه بی تکیه با جایگاه تکیه بر غیرهسته مشاهده می شود ($p > 0.05$).

vowel [u]

stress	Mean intensity (dB)	N	Std. Deviation
unstressed	67.7404	23	2.97123
Nuclear	70.0439	23	3.27350
Pre-nuclear	70.5961	23	3.33839
Question	68.8948	23	3.90015
Total	69.3188	92	3.50957

تجزیه و تحلیل مشخصه میانگین شدت دامنه انرژی نشان می دهد که جایگاه های نوایی بر واکه هجا تأثیرهای متفاوتی دارند. به عبارتی، تأثیر جایگاه نوایی بر واکه هجا وابسته به بافت واکه ای هجاست و بنابراین از واکه ای به واکه دیگر متفاوت است. از این رو به نظر می رسد استخراج هجاهای نوایی از هر بافت واکه ای و هر جایگاه نوایی مجزا برای تولید گفتار طبیعی تر در برنامه تبدیل متن به گفتار ضروری است.

۳-۵. تحلیل نتایج برای برنامه تبدیل متن به گفتار

نتایج آماری حاصل از تحلیل مقادیر آکوستیکی نشان می دهد که نوای گفتار فارسی تحت تأثیر جایگاه نوایی هجا است. هجاهای CV که در پایان جملات سؤالی تولید می شوند، با کمترین میزان دیرش نسبت به هجاهایی که در جایگاه بی تکیه کلمات یا جایگاه تکیه بر هسته و غیرهسته جمله قرار دارند، تولید می شوند. پارامتر آکوستیکی دیرش واکه هر چند بین سه جایگاه بی تکیه، تکیه بر هسته و غیرهسته تفاوت ایجاد می کند، اما این تفاوت معنادار نیست.

مشخصه آوایی فرکانس پایه که مهمترین شاخص زیرویمی گفتار قلمداد می شود، تفاوت معناداری بر جایگاه های نوایی و در نتیجه بر نوای گفتار دارد. این مشخصه به طور کلی سبب تمایز معنادار هجاها بر حسب جایگاه نوایی و به طور ویژه سبب تمایز هجاهای تکیه بر (هسته، غیرهسته و سؤالی) از هجای بی تکیه می شود. علاوه بر آن از آنجا که دو جایگاه تکیه بر غیرهسته و سؤالی (هر دو با نواخت خیزان h) با زیرویمی بیشتر نسبت به جایگاه تکیه بر هسته با نواخت افتان (l) و جایگاه بی تکیه تولید می شوند، می توان گفت این مشخصه سبب تمایز نواخت بالا از نواخت پایین و حالت بی تکیه می شود.

مشخصه آکوستیکی دیگر میانگین شدت دامنه انرژی واکه هجاست که در جایگاه های نوایی مختلف تأثیر معناداری بر نوای طبیعی گفتار دارد. به نظر می رسد این پارامتر به همراه پارامتر دیرش واکه

همبسته آوایی دو جایگاه نوایی تکیه بر غیرهسته و سؤالی باشد به طوری که هجای سؤالی با بیشترین دیرش واکه و کمترین شدت انرژی و هجای تکیه بر با کمترین دیرش و بیشترین شدت انرژی تولید می شود .

سلسله مراتب کاهش هر یک از سه مقدار آوایی به صورت زیر است:

دیرش واکه	تکیه بر غیرهسته > بی تکیه > تکیه بر هسته > سؤالی
میانگین فرکانس پایه	بی تکیه > تکیه بر هسته > سؤالی > تکیه بر غیرهسته
میانگین شدت انرژی دامنه	سؤالی > بی تکیه > تکیه بر هسته > تکیه بر غیرهسته

براساس این سلسله مراتب می توان تفاوت پارامترهای واکه هجا را برحسب جایگاه نوای به صورت کیفی زیر نشان داد (جدولی ۴-۵).

جدول ۴-۵: مقادیر آکوستیکی جایگاه های نوایی به صورت کیفی

جایگاه نوایی	دیرش واکه	میانگین زیروبمی	میانگین شدت انرژی
تکیه بر غیرهسته	کمترین	بیشترین	بیشترین
تکیه بر هسته	بالا	کم	بالا
سؤالی	بیشترین	کم	کمترین
بی تکیه	کم	کمترین	کم

جدول ۴-۵ نشان می دهد که هر پارامتر آکوستیکی به صورت پیوستاری است که مقدار آن بسته به جایگاه های نوایی هجا متفاوت است و بنابراین نوای طبیعی گفتار حاصل کم و زیاد شدن مقادیر این مشخصه های آوایی در هر هجای درون جمله است.

اما همان طور که در فصلهای پیشین نیز ذکر شد، در برنامه هایی که پیکره گفتاری حامل ساختار نوایی زبان نیست و یا با در نظر گرفتن حداقل ساخت ها تهیه می شوند، در گفتار تولید شده اغلب مشکل نوای طبیعی گفتار مشاهده می شود. در برخی از این برنامه ها سعی می شود با گنجاندن قواعدی که دو پارامتر دیرش و فرکانس پایه را تغییر می دهد، تاحدی این مشکل مرتفع شود اما از آنجا که پردازش و تغییر و تنظیم همه این مشخصات ممکن است بر گفتار حاصل تأثیر گذاشته، سبب

غیرطبیعی بودن آن شود، بهتر است هجاهای نوایی با حفظ مشخصه های خود از درون جمله استخراج و در برنامه تبدیل متن به گفتار ذخیره شوند.

نتایج این پژوهش نیز مانند مطالعاتی که در فصل های پیشین به ویژه فصل ۳ به آن ها اشاره شد، نشان می دهد که مشخصات آوایی دیگری نیز به جز دو پارامتر دیرش واکه و فرکانس پایه مانند شدت انرژی بر مشخصه برجستگی و نوای گفتار تأثیر گذار هستند. در این پژوهش تنها این سه پارامتر مورد بررسی آکوستیکی قرار گرفت و همان طور که نتایج نشان می دهد برای بدست نوای طبیعی گفتار باید این سه پارامتر حداقل در نظر گرفته شود هر چند که رفتار این سه پارامتر از واکه به واکه ای دیگر و حتی ممکن است از بافت همخوانی به بافت همخوانی دیگر متفاوت باشد. در این پژوهش نیز تنها تأثیر جایگاه نوایی بر مشخصه های واکه ای به طور کلی و بی آنکه به مشخصات هر واکه جدا از دیگری در نظر گرفته شود (تنها میانگین مقادیر فرکانس پایه و شدت انرژی برای هر واکه ارائه شد) تحلیل آکوستیکی صورت گرفت.

در نهایت با توجه به نتایج می توان چنین نتیجه گرفت که نوای طبیعی گفتار حاصل بر هم کنش مشخصات آوایی مختلفی است که ممکن است گنجاندن همه آنها در برنامه های تبدیل متن به گفتار به شکل قاعده و پردازش های مختلف امکانپذیر نباشد زیرا همان طور که گفته شد علاوه بر مشخصات آکوستیکی مختلف، متغیرهای دیگری نیز مانند بافت واکه ای و همخوانی نیز وجود دارند که هر یک مشخصات نوایی مختص به خود را سبب می شوند. از این رو استخراج این بافت ها از گفتار طبیعی و ذخیره آنها به صورت جایگاه های نوایی مختلف سبب تولید گفتاری طبیعی تر و نزدیک تر به گفتار انسانی می شود.

فصل شش

نتیجه گیری

مهمترین شاخصه یک برنامه تبدیل متن به گفتار، میزان طبیعی بودن گفتار حاصل است. بدین صورت که هر قدر گفتار تولیدشده بوسیله نرم افزار طبیعی تر و به گفتار انسان شبیه تر باشد، آن برنامه از کیفیت بالاتری برخوردار بوده و بنابراین کاربرد آن به مراتب بیشتر خواهد بود.

آزمایش های ادراکی که از سوی افرادی نظیر یون (۲۰۰۷) بر روی زبان کره ای و یا صادقی (۱۳۸۹) بر روی زبان فارسی صورت گرفت نشان می دهد که هرگاه واحدهای بازسازی برنامه تبدیل متن به گفتار با توجه به بافت نوایی جمله در کنار یکدیگر قرار گیرند، گفتار حاصل بسیار طبیعی تر است و شنوندگان و آزمودنی ها واحدهای بازسازی حساس به بافت نوایی را نسبت به واحدهای فاقد این ویژگی ترجیح می دهند و آنها را طبیعی تر تشخیص می دهند.

در برنامه های تبدیل متن به گفتار معمولاً پردازش نوایی با تغییر فرکانس پایه و دیرش واحدهای بازسازی صورت می گیرد، که گفتار حاصل تا حدی ویژگی های نوایی جمله را دارد اما با توجه به آزمون های ادراکی و پژوهش های جدیدی که در زمینه بازسازی واحدهای گفتاری صورت گرفته به نظر می رسد بهتر است واحدهای بازسازی از بافت های نوایی مختلف و حساس به ساختار نوایی انتخاب شده و سپس برای تولید گفتار هم گذاری شوند. در این حالت گفتار حاصل طبیعی تر خواهد بود.

ساختار نوایی زبان فارسی نشان می دهد که هجاها تحت تأثیر نواخت های تکیه زیروبمی L و H و نواخت های مرزنامی جمله H% و L% و گروه تکیه ای l و h قرار دارند. از این رو تهیه واحدهای بازسازی یعنی هجا بر این اساس مدنظر قرار گرفت و پیکره نوشتاری هجای CV فارسی بر این اساس تهیه شد. علاوه بر آن از آنجا که مشخصه های صوتی هجاهای حاوی همخوان های مشدد متفاوت است، بنابراین این پیکره حاوی این هجاها در بافت های نوایی مذکور است.

از آنجا که پرداختن به همه تفاوت‌های نوایی هجاها و لحاظ کردن همه این تفاوت در برنامه بازسازی گفتار پیچیده و دشوار است، بنابراین هجاهای مورد نظر تنها از چهار بافت نوایی زیر استخراج می‌شوند:

- ۱- هجای بی‌تکیه واژگانی
- ۲- هجای تکیه‌بر واژگانی، تکیه زیروبمی غیرهسته
- ۳- هجای تکیه‌بر واژگانی، تکیه زیروبمی هسته، نواخت مرزی افتان
- ۴- هجای تکیه‌بر واژگانی، تکیه زیروبمی هسته، نواخت مرزی خیزان

در زبان فارسی ۲۳ همخوان و ۶ واکه وجود دارد که از ترکیب همخوان‌ها با واکه‌ها $138 \times 6 = 828$ (۱۳۸ × ۶) هجای CV بدست می‌آید که با احتساب چهار بافت نوایی، تعداد نمونه‌ها به $828 \times 4 = 3312$ (۸۲۸ × ۴) خواهد رسید. تولید نمونه‌ها در گفتار پیوسته و در درون جمله صورت می‌گیرد.

بافت تولید هجاهای نوایی نیز کنترل خواهد شد بدین صورت که بافت واکه‌ای قبل یا بعد هر هجای نوایی، واکه‌های افتاده /a/ یا /a/ خواهد بود زیرا مشخصه‌های آکوستیکی همخوان‌ها در بافت واکه‌های افتاده کمتر تحت تأثیر هم‌تولیدی قرار می‌گیرد. در بافت همخوانی قبل یا بعد هجای نوایی، همخوان واگذار لبی /b/ تولید خواهد شد. مشخصه‌های تولیدی همخوان‌های لبی نیز تأثیر کمتری بر واکه هجای نوایی دارد.

هجاهای نوایی در درون کلمه و جمله تولید می‌شوند. اما از آنجا که ممکن است کلمه‌ای در فارسی وجود نداشته باشد که بافت واکه‌ای و همخوانی شرح داده‌شده در بالا را داشته باشد، بنابراین برخی از هجاهای نوایی در درون کلمات بی‌مفهوم و یا جملات بی‌معنا گنجانده شده‌اند.

هجاهای نوایی در کلمات دوهجایی تولید می‌شوند زیرا اگر تعداد هجاها افزایش پیدا کند، به‌ویژه بر هجای بی‌تکیه در آغاز کلمه تأثیر گذاشته و سبب تضعیف بیش‌ازحد آن می‌شود. در کلمات تکیه‌بر نیز با ایجاد تکیه دومین و یا سومین در کلماتی که بیش از دو هجا دارند، سبب کاهش و تضعیف تکیه در هجای تکیه‌بر می‌شود.

پیکره متنی هجاهای مشددی (هجای CV مشدد) تنها هجاهای را شامل می‌شود که احتمال وقوع بیشتری در زبان فارسی دارند. براین اساس تعداد این نمونه‌ها ۹۶ جمله است که در سه موضع تکیه بر

واژگانی (۱) تکیه زیروبمی غیر هسته و (۲) تکیه زیروبمی هسته و نواخت مرزی افتان و (۳) تکیه زیروبمی هسته و نواخت مرزی خیزان تولید می‌شوند.

ضبط و تهیه پیکره گفتاری هجاهای ساده و مرکب براساس سیگنال آکوستیکی و طیف‌نگاشت و با لحاظ معیارهای مشخص صورت گرفت و سپس هجاهای حاصل در پرونده‌های مختلف مبتنی بر جایگاه نوایی ذخیره شد. این داده‌ها می‌توانند برای استفاده در برنامه تبدیل متن به گفتار مورد استفاده قرار گیرد.

تجزیه و تحلیل هجاهای نوایی در این پژوهش نشان می‌دهد که سه پارامتر میانگین زیروبمی واکه (f_0)، میانگین شدت انرژی واکه و دیرش آن عامل تمایز چهار جایگاه نوایی بی‌تکیه، تکیه بر هسته، غیرهسته و سؤالی از یکدیگر است. علاوه بر این مشخصات آکوستیکی، متغیرهای دیگری نیز مانند بافت واکه‌ای و همخوانی نیز وجود دارند که هر یک مشخصات نوایی مختص به خود را سبب می‌شوند. از این رو استخراج این بافت‌ها از گفتار طبیعی و ذخیره آنها به صورت جایگاه‌های نوایی مختلف سبب تولید گفتاری طبیعی‌تر و نزدیک‌تر به گفتار انسانی می‌شود.

فهرست منابع

- اسلامی، محرم. ۱۳۸۴. واج‌شناسی: تحلیل نظام آهنگ زبان فارسی. سمت.
- اسلامی، محرم، جواد شیخ‌زادگان، زهرا احمدی‌نیا و علی بهرامی‌راد. ۱۳۸۸. مراحل و نحوه تهیه دادگان‌های صوتی هجایی و دایفونی برای سامانه تبدیل متن به گفتار فارسی. دوفصلنامه پردازش علائم و داده‌ها، سال ششم، شماره ۲، پیاپی ۱۲، ۳-۱۲.
- اسلامی، محرم، و محمود بی‌جن خان. ۱۳۸۱. نظام آهنگ زبان فارسی. مجله زبانشناسی، سال ۱۷، شماره ۲، پیاپی ۳۴، ۳۶-۶۱.
- پرمون، یدالله. ۱۳۸۵. یک الگوریتم عروضی برای تکیه پیش روی کلمه در فارسی امروز. مجموعه مقالات دومین کارگاه پژوهشی زبان فارسی و رایانه، دانشگاه تهران، ۲۶۲-۲۸۴.
- سامعی، حسین. ۱۳۷۴. تکیه‌ی فعل در زبان فارسی، یک بررسی مجدد. نامه فرهنگستان، سال ۱، شماره ۴، ۶-۲۱.
- صادقی، وحید. ۱۳۸۹. طراحی و ارزیابی یک سامانه بازسازی گفتار به روش هم‌گذاری واحدهای حساس به بافت نوایی. دوفصلنامه پردازش علائم و داده‌ها، شماره ۲، پیاپی ۸۳-۶۹، ۱۴.
- کرد زعفرانلو کامبوزیا، عالیه و فرزانه تاج‌آبادی. ۱۳۹۱. مقایسه مشددسازی و تشدیدزایی در زبان فارسی و گویش‌های ایرانی. فصلنامه پژوهش‌های زبان و ادبیات تطبیقی. ۳د ش ۱ (پیاپی ۹)، ۱۲۷-۱۵۱.
- محمودزاده، زهرا. ۱۳۸۸. تجزیه و تحلیل صوت‌شناختی سایشی‌شدگی همخوان‌های انسایشی در فارسی معیار. پایان‌نامه دکتری، دانشگاه تهران.
- وحیدیان کامیار، تقی. ۱۳۷۹. نوای گفتار در فارسی (تکیه، آهنگ، مکث). مشهد، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد.

- Alan W. Black, and Lenzo A. Kevin. 2003. *Building Synthetic Voices*. URL <http://www.festvox.org/bsv/>.
- Alan W. Black, Paul Taylor, and Richard Caley. 1999. *The Festival Speech Synthesis System: System Documentation 1.4 for Festival Version 1.4.0*. URL http://www.cstr.ed.ac.uk/projects/festival/manual/festival_toc.html.
- Allen, Jonathan, Sharon M. Hunnicutt, and Dennis Klatt. 1987. *From Text to Speech: The MITalk System*. Cambridge University Press, 1987.
- Beckman, Mary E. and Janet B. Pierrehumbert. 1986. *Intonational structure in English and Japanese*. Phonology Yearbook 3: 255-310.
- Bruce, Gösta. 1977. *Swedish word accents in sentence perspective*. Lund: Gleerup.
- Buron, R. H. 1968. *Generation of a 1000-word vocabulary for a pulse-excited vocoder operating as a audio response unit*. IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics. AU-16, 21-5.
- Chapman, W.D. 1971. *Techniques for computer voice response*. IEEE International conference Record, 98-90.
- Cho, T. 2002. *The Effects of Prosody on Articulation in English*. New York: Routledge.
- Cho, T. 2005. *Prosodic strengthening and featural enhancement: evidence from acoustic and articulatory realizations of /a, i/ in English*. Journal of acoustic society of America, Vol. 117, P. 3867-3878.
- Diehl, R. L., and W. A. Castleman. 1996. *Integrated perceptual properties: the affricate/ fricative distinction*. in A.P. Simpson and M. Patzold (eds.), sound patterns of connected speech proceedings of the symposium held at Kiel University, P. 191-200.
- Eady, S. J. et al. 1987. *Pitch assignment rules for speech synthesis by word concatenation*. Proceedings of ICASSP 1987. 1473-6.

- Gussenhoven, Carlos. 2004. *The phonology of tone and intonation*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Hirschberg, J., and P. Prieto. 1996. *Training intonational phrasing rules automatically from English and Spanish text-to-speech*. *Speech Communication*, 18:281- 290.
- Kahnemuyipour, Arsalan. 2003. *Syntactic categories and Persian stress*. *Natural Language and Linguistic Theory* 21(2), 333-379.
- Keating, P. A. 2003. *Phonetic encoding of prosodic structure*. *Proceedings of the 6th International Seminar on Speech Production*, Sydne: December 7 to 10.
- Keating, P. A., T. Cho, C. Fougeron, and C. S. Hsu. 1998. *Domain-initial articulatory strengthening in four languages*. In Local et al. (eds.), P. 143–161.
- Klatt, D. H. 1987. *Review of text-to-speech conversion for English*. *JASA*, 82:3, 636-93.
- Kuzla, C., T. Cho, and M. Ernestus. 2007. *Prosodic strengthening of German fricatives in duration and assimilatory devoicing*. *Journal of Phonetics*, Vol. 35, P.301–320.
- Ladd, D. Robert. 1996. *Intonational phonology*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Ladd, D. Robert. 1983. *Phonological features of intonational peaks*. *Language* 59: 721-759.
- Lavoie, L. M. 2001. *Consonant strength: phonological patterns and phonetic manifestations*, Garland publishing.
- Lazard, Gilbert. 1992. *A grammar of contemporary Persian*. English translation, Costa Mesa, California: Mazda Publishers. (Translated from French by Shirley Lyons; first published in 1957 as *Grammaire du persan contemporain*, Paris: Klincksieck.)
- Lehiste, L. 1970. *Suprasegmentals*, Cambridge: MIT. T. Press.

- Lewis, E., and M. Tatham. 2001. *Automatic Segmentation of recorded speech into syllables for speech synthesis*. Proceedings of Eurospeech, 01, 1703-1707. Aalborg
- Liberman, Mark. 1975. *The intonational system of English*. PhD thesis, MIT, distributed 1978 by Indiana University Linguistics Club.
- Mahjani, Behzad. 2003. *An instrumental study of prosodic features and intonation in Modern Farsi (Persian)*. Ms Thesis.
- Mahootian, Shahrzad. 1997. *Persian. Descriptive grammars*. London: Routledge.
- Nespor, M. and I. Vogel. 1986. *Prosodic phonology*, Dordrecht: Foris.
- Pierrehumbert, Janet B. 1980. *The phonology and phonetics of English intonation*. PhD thesis, MIT, published 1988 by Indiana University Linguistics Club.
- Price, Patti J., Mari Ostendorf, Stefanie Shattuck-Hufnagel, and C. Fong. 1991. *The use of prosody in syntactic disambiguation*. Journal of the Acoustical Society of America 90: 2956-2970.
- Rietveld, A.C.M., J. Kerkhoff and C. Gussenhoven. 2004. *word prosodic structure and vowel duration in Dutch*. Journal of Phonetics, 32, 349-371.
- Roach, Peter. 2000. *English Phonetics and Phonology*, Cambridge University Press.
- Sadat-Tehrani, Nima. 2007. *The Intonational Grammar of Persian*. PhD thesis, University of Manitoba.
- Sato, H. 1992. *Speech synthesis using CVC concatenation units and excitation waveform elements*. Trans. on Acoustical Society of Japan, 83-69.
- Selkirk, E. 1978. *On prosodic structure and its relation to syntactic structures*. in T. Fretheim (ed). Nordic prosody II, TAPIR, Trondheim.
- Sivertsen, E. 1961. *Segment inventories for speech synthesis*. Language and Speech, 4, 27- 90.

- Smith, C. L. 1997. *The devoicing of /z/ in American English: effects of local and prosodic context*. Journal of Phonetics 25, 471–500.
- Sproat, R. 1998. *Multilingual text to speech synthesis: the Bell Labs Approach*. Boston: Kluwer.
- Stevens, K. N. 2000. *Acoustic Phonetics*. MIT press.
- Towhidi, Jalil. 1974. *Studies in the phonetics of Modern Persian, Intonation and related features*. Hamburg: Helmut Buske .
- Wightman, Colin, Stefanie Shattuck-Hufnagel, Mari Ostendorf, and Patti Price. 1992. *Segmental durations in the vicinity of prosodic phrase boundaries*. Journal of the Acoustical Society of America 91: 1707-1717.
- Yoon, K. 2008. *A prosodic phrasing model for a Korean text-to-speech synthesis system*. Journal of Phonetics
- Yoon, K. 2007. *Design and evaluation of prosodically-sensitive concatenative units for a Korean TTS system*. Journal of Computer Speech and Language.
- Zanten, E. van and V.J. van Heuven. 1998. *Word stress in Indonesian: Its communicative relevance*. Journal of the Humanities and Social Sciences of Southeast Asia and Oceania [Bijdragen tot de Taal-, Land- and Volkenkunde] 154, 129–147.
- Zanten, E. van and V.J. van Heuven. 2004. *Word stress in Indonesian: Fixed or free?* NUSA Linguistic Studies of Indonesian and other Languages in Indonesia 53, 1-20.